

**Dioxíny a dioxínom podobné PCB v potravinách živočíšneho pôvodu
v Slovenskej republike**

**Dioxins and Dioxin-like PCBs in Food of Animal Origin
in the Slovak Republic**

Anton Kočan

Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

Súhrn

V období 2001–2010 sa sledoval obsah 2,3,7,8-substituovaných PCDD a PCDF a dioxínom podobných PCB v 398 vzorkách potravín živočíšneho pôvodu a 158 vzorkách materského mlieka pochádzajúcich zo Slovenskej republiky. 130 z týchto vzoriek potravín sa získalo od drobnochovateľov, čo spravidla znamenalo, že sa zvieratá pohybovali v oplotenom výbehu, boli pasené a kŕmené lokálnym krmivom. Tieto potraviny sa nedostávajú do obchodnej siete a sú konzumované zväčša iba rodinou chovateľa. Ostatné vzorky potravín pochádzali z farmových chovov (veľkochovov) alebo priamo z obchodnej siete v Slovenskej republike. Analýza vzoriek lovej zveri poskytla informáciu aj o kontaminácii lokálneho životného prostredia. Od r. 2007 sa vykonáva pravidelný monitoring potravín podľa odporúčania Komisie č. 2006/794/ES.

Výsledky ukázali, že potraviny zo zvierat z veľkochovov obsahovali často výrazne nižšie koncentrácie PCDD/F a/alebo dl-PCB než potraviny z drobnochovov. Všetky nižšie uvádzané priemerné hodnoty predstavujú geometrické priemery hodnôt celkových WHO₁₉₉₈ PCDD/F/dlPCB-TEQ v grame tuku stanovených v jednotlivých vzorkách. Napríklad, v bravčovom mäse a slanine z veľkochovov bolo nájdených 0,13 až 0,21 pg/g, zatiaľ čo v drobnochovoch to bolo 0,47 pg/g. V bravčovej pečeni sa zistilo 1,05 pg/g versus 3,77 pg/g. Kravské mlieko z veľkochovov obsahovalo 1,63 pg/g a z drobnochovov 5,29 pg/g, maslo 1,70 pg/g vs 4,20 pg/g, kozie mlieko z drobnochovov 4,92 pg/g. Najväčší rozdiel sa pozoroval v slepačích vajciach. Vajcia z veľkochovov obsahovali iba 0,44 pg/g (asi 7 % z ML), kým vajcia z drobnochovov až 19,9 pg/g, t. j. takmer 50-násobok. Hladina celkového TEQ bola vo väčšine vzoriek vajec z drobnochovov prekročila platný ML (6 pg/g). Najvyššia zistená hodnota bola až 255 pg/g, čo je 42-násobné prekročenie ML. Kuracie mäso z obchodnej siete obsahovalo iba 0,49 pg/g, čo sa zhoduje s hodnotou vo vajciach z veľkochovov. Kým obsah v sušenej detskej mliečnej výžive bol len 0,30 pg/g, v materskom mlieko z troch prieskumov realizovaných v rôznych častiach Slovenska sa zistilo 16,6, 14,9 a 23,3 pg/g. Na kontamináciu životného prostredia v niektorých regiónoch poukazuje aj obsah TEQ v mäse z lovej zveri, ktorý bol 5,21 pg/g, t. j. na úrovni TEQ v kravskom mlieku z drobnochovov. Priemerné hladiny v svalovine z rýb zo Slovenska boli nízke – iba 8 % z ML.

Abstract

In 2001–2010, 2,3,7,8-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs were monitored in 398 food samples of animal origin and 158 mother's milk samples coming from the Slovak Republic. 130 out of the food samples were acquired at small family farms (SFFs). SFF animals were usually kept in fenced backyards, grazed and fed with local feed. Food from such animals was not placed on the market and was ordinarily consumed by the farmer's family only. The remaining food samples originated from animals raised at bigger farms (farmed animals) or directly from the Slovak food market. Game samples analysis gave information also on the contamination of the local environment. Regular food monitoring according to Commission Recommendation No. 2006/794/EC has been conducted since 2007.

The results have shown that food from farmed animals contained often markedly lower PCDD/F and/or dl-PCB concentrations than those from SFFs. All the below mentioned mean values represent the geometric means of total WHO₁₉₉₈ PCDD/F/dlPCB-TEQ values per gram of lipids determined in individual samples. For instance, 0.13 to 0.21 pg/g was found in pork and bacon from farmed pigs while such foods from SFFs contained 0.47 pg/g. 1.05 pg/g versus 3.77 pg/g were found out in pork liver samples. Cow's milk from farmed and SFF animals contained 1.63 and 4.92 pg/g and butter 1.70 pg/g vs 4.20 pg/g respectively. The biggest difference was observed in hen eggs. Farmed eggs contained 0.44 pg/g (about 7 % of the ML), while SFF (free-range) eggs did 19.9 pg/g, i. e. almost 50-times more. The total TEQ level in most egg samples from SFFs exceeded the valid ML (6 pg/g). The highest value found was as high as 255 pg/g which means the ML was exceeded 42-times. Chicken meat from retail outlets contained 0.49 pg/g only which corresponds to the value from farmed eggs. Whereas content in dried infant milk formulas was 0.30 pg/g only, 16.6, 14.9 and 23.3 pg/g were found in mother's milk from three surveys conducted in various parts of Slovakia. The TEQ content in game meat was 5.21 pg/g, i. e., as high as the TEQ level in cow's milk from SFFs, signals environmental contamination in some regions. Mean levels in fish from Slovakia were low – only 8 % of the ML.

Kľúčové slová:

Dioxíny, dl-PCB, potraviny, monitoring, Slovensko

Keywords:

Dioxins, dl-PCBs, food, monitoring, Slovakia

Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu vypracovať stanovisko o **hodnotení rizika dioxínov a dioxínom podobných PCB v potravinách v Slovenskej republike**. Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko o záťaži potravinového reťazca dioxínmi a dioxínom podobnými PCB v Slovenskej republike. Cieľom stanoviska bude zosumarizovanie a popísanie účinkov a výskytu uvedených toxických látok ako aj odporúčenia možností ich eliminácie.

Vypracovaním a zverejnením tohto literárneho prehľadu na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Obsah

Súhrn	1
Abstract	2
Mandát	3
1. Úvod.....	5
2. Vyjadrovanie koncentrácií zmesi PCDD, PCDF a dl-PCB ako toxického ekvivalentu (TEQ)	7
3. Maximálne hodnoty obsahu PCDD/F a dl-PCB v potravinách	8
4. Monitorované potraviny	9
4.1. Pilotný monitoring realizovaný v r. 2001	9
4.2. Pravidelné monitoriny v r. 2007–2010	9
4.3. Výskumný projekt APVV-21-004205 „Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín“	10
4.4. Materské mlieko	10
4.4.1. Štvrté kolo štúdie koordinovanej WHO o kontaminácii materského mlieka perzistentnými organickými polutantmi	10
4.4.2. Výskumný projekt MZ SR 2005/30-SZU-08 „Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám“	11
4.4.3. Výskumný projekt MZ SR 2005/35-SZU-13 „Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat“	11
5. Analytické stanovenie PCDD, PCDF a dl-PCB	12
6. PCDD/F a dl-PCB v potravinách zo Slovenskej republiky	13
6.1. Pilotný monitoring (r. 2001)	13
6.2. Monitorovací program ŠVPS SR.....	15
6.3. Výskumný projekt APVV „Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín“	17
6.4. Zhrnutie obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB vo vybraných potravinách zo Slovenskej republiky	19
6.5. Porovnanie hladín PCDD/F a dl-PCB v potravinách v Slovenskej republike s potravinami v iných krajinách.....	21
7. PCDD/F a dl-PCB v materskom mlieku zo Slovenskej republiky	24
7.1. WHO štúdia	24
7.2. Výskumný projekt MZ SR 2005/30-SZU-08 „Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám“	24
7.3. Výskumný projekt MZ SR 2005/35-SZU-13 „Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat“	25
8. Závety a odporúčania.....	26
9. Literatúra.....	28
10. Príloha A	30
11. Príloha B	31
12. Príloha C	32
13. Príloha D	34
14. Príloha E	36
15. Zoznam skratiek.....	38

1. Úvod

Polychlórované dibenzo-*p*-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) predstavujú skupinu teoreticky až 210 zlúčenín. Triviálne sa niekedy nazývajú „dioxíny“. Spolu 17 tetra- až oktachlórovaných kongenéro PCDD a PCDF s chlórsubstituentami v polohách 2, 3, 7 a 8 sa vyznačuje zvýšenou toxicitou v porovnaní s ostatnými kongenérmi PCDD/F (Ahlborg et al. 1990). Najtoxickejšim kongenénom je 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-*p*-dioxín (TCDD), ktorého štruktúrny vzorec je na obrázku 1 (Boening 1998). Na tomto obrázku je tiež štruktúrny vzorec 2,3,4,7,8-pentachlórdibenzofuránu (PeCDF), ktorý vykazuje najväčšiu dioxínovú toxicitu z PCDF (1/2 toxicity 2,3,7,8-TCDD). Zistilo sa, že z teoreticky možných 209 polychlórovaných bifenylov (PCB) rovnaký mechanizmus toxického pôsobenia vykazujú aj tie kongenéry PCB, ktorých molekuly majú planárnu štruktúru, t. j. štruktúru podobnú toxickým PCDD a PCDF (Safe et al. 1985). V súčasnosti je to 12 dioxínom podobných kongenéro PCB (dioxin-like PCB; dl-PCB), ktoré buď nemajú žiaden alebo iba jeden chlórsubstituent v polohe *orto*, to znamená v polohách 2, 2', 6 a 6'. Na obrázku 1 je štruktúrny vzorec 3,3',4,4',5-pentachlórbifenyly (PCB 126 je zjednodušené označenie podľa IUPAC), ktorý je najtoxickejší z dl-PCB (1/10 toxicity 2,3,7,8-TCDD).

Toxické účinky látok s dioxínovou toxicitou sa prejavujú, tak u zvierat ako aj človeka, reprodukčnými a vývojovými poruchami, poškodzovaním imunitného a endokrinného systému a napomáhajú pri rozvoji rakovinového bujnenia (promotory karcinogenézy) (van den Berg et al. 1998). Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie zaradila 2,3,7,8-TCDD medzi preukázané chemické karcinogény. Pretože sú to perzistentné látky, ich odbúravanie tak v životnom prostredí ako aj živých organizmoch prebieha značne pomaly. Pomerne dobre sa rozpúšťajú v nepolárnych organických rozpúšťadlách, vrátane olejov a tukov, a keďže ich telesná metabolizácia prebieha veľmi pomaly, dochádza k ich kumulácii najmä v tukových tkanivách. V prírodných podmienkach to potom vedie k tomu, že telá predátorov obsahujú vyššie hladiny týchto látok než telá ich obetí. To znamená, že koncentrácie PCDD, PCDF, dl-PCB ale aj ďalších perzistentných organických polutantov (POPs) sú v tukových zložkách človeka, ktorý sa nachádza na vrchole potravinového reťazca, spravidla najvyššie z celej živočíšnej ríše. To sa netýka iba ľudí, ktorí žijú v blízkosti zdrojov týchto látok, ale aj tých, ktorí žijú v odľahlých oblastiach, akou je napr. Arktída (Dewailly et al. 1989). V tomto prípade je príčinou zvýšenej expozície konzumácia morských živočíchov, ako sú veľryby a tulene alebo vajec morských vtákov s kumulovanými POPs následkom požierania menších živočíchov migrujúcich z iných oblastí sveta. Práve neočakávane vysoké koncentrácie týchto toxikantov v ľudských a zvieracích populáciách vzdialených od oblastí výroby a používania POPs viedli k príprave globálneho Štokholmského dohovoru o POPs, ktorý významne limituje výrobu a používanie POPs látok (www.pops.int). Zistilo sa, že takmer výhradným zdrojom expozície všeobecnej ľudskej populácie (neprofesionálne exponovanej) sú potraviny (okolo 95 %), a to najmä živočíšne potraviny z obsahom tuku, ako je mlieko, vrátane materského mlieka, mäso, pečeň a tuk jatočných zvierat, ryby a vajcia. Je logické, že zdrojom expozície týchto zvierat je krmivo,

Obr. 1. Štruktúrne vzorce 2,3,7,8-TCDD, ktorý má najvyššiu dioxínovú toxicitu (faktor ekvivalentnej toxicity TEF = 1), 2,3,4,7,8-PeCDF (TEF = 0,5) a 3,3',4,4',5-pentachlórbifenyly (PCB 126) (TEF = 0,1).

prípadne napájacia voda, ktoré najmä v prípadoch drobnochovov, môžu byť kontaminované z miestnych zdrojov.

Tento dokument pojednáva o stave kontaminácie niektorých kategóriách potravín dostupných v Slovenskej republike 2,3,7,8-substituovanými PCDD a PCDF a dl-PCB. Údaje pochádzajú najmä z pilotného monitoringu PCDD, PCDF a dl-PCB vykonaného v r. 2001, pravidelných oficiálnych monitoringov PCDD, PCDF a PCB (dl-PCB a indikátorové PCB) vykonaných v SR v r. 2007, 2008, 2009 a 2010 na základe odporúčania Komisie č. 2006/794/ES a výsledkov výskumných projektov riešených oddelením toxických organických polutantov Slovenskej zdravotníckej univerzity. V prvom rade je to projekt finančne podporovaný APVV^a, ktorý sa realizoval v r. 2006–2009. Na hodnotenie rizika sa využili aj výsledky dvoch výskumných projektov z r. 2005–2009 financovaných Ministerstvom zdravotníctva SR^{b,c}, v rámci ktorých sa stanovovali PCDD, PCDF a PCB v materskom mlieku od matiek žijúcich vo vybraných oblastiach Slovenska a v krvnom sére dospeljej populácie z tých istých oblastí.

^a Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín (APVV-21-004205).

^b Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám (MZ SR 2005/30-SZU-08).

^c Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat (MZ SR 2005/35-SZU-13).

2. Vyjadrovanie koncentrácií zmesi PCDD, PCDF a dl-PCB ako toxického ekvivalentu (TEQ)

Kongenérovo-špecifickou analýzou PCDD, PCDF a dl-PCB sa získa 29 hodnôt, pretože sa stanovuje 7 kongenérovcv PCDD, 10 kongenérovcv PCDF a 12 kongenérovcv dl-PCB. Tieto kongenéry majú značne rozdielnu toxicitu, napr. oktachlórdibenzo-*p*-dioxín je približne 10 000-krát menej toxický než 2,3,7,8-TCDD. Táto komplexnosť sťažuje hodnotenie rizika. Spoločnou črtou toxického pôsobenia 2,3,7,8-substituovaných PCDD, PCDF a dl-PCB je, po preniknutí cez bunkovú stenu, viazanie sa molekúl týchto látok na aryl uhl'ovodíkový receptor (AhR), ktorý pri kontakte s bunkovým jadrom aktivuje príslušné gény alebo naopak potláča ich aktivitu, čo sa môže prejavíť poškodením zdravia ľudí a zvierat (Hankinson 1995, Nebert 1994, Mandal 2005, Denison and Nagy 2003, Silberhorn et al. 1990, Wiseman et al. 2005, Matthews et al. 2005, Safe and McDougal 2002, Birnbaum and Cummings 2002, Yamada-Okabe et al. 2004, Kakeyama and Tohyama 2003, Aoki 2001). Tento rovnaký mechanizmus toxicity dioxínových kongenérovcv, avšak kvantifikovateľne rozdielnou intenzitou, viedol ku snahe zjednodušiť vyjadrovanie koncentrácie na posudzovanie environmentálneho a zdravotného rizika vyplývajúce z prítomnosti týchto polutantov v životnom prostredí, potravinách, krmivách alebo v ľudskej populácii zavedením tzv. toxického ekvivalentu (TEQ). Koncepcia TEQ je založená na pridelení tzv. faktora ekvivalentnej toxicity (TEF) pre každý z 29 kongenérovcv PCDD, PCDF a dl-PCB. Najtoxickému kongenérovcv, 2,3,7,8-TCDD, bol pridelený faktor 1. TEF-y pre ostatné kongenéry sa nachádzajú v intervale $0 < \text{TEF} \leq 1$, keďže ich toxicita sa prirovnáva k 2,3,7,8-TCDD. Množstvo celkového TEQ napr. v grame tuku (hmotnostný zlomok, obsah, hladina) sa potom vypočíta sčítaním násobkov koncentrácií jednotlivých kongenérovcv PCDD, PCDF a dl-PCB príslušnými TEF:

$$\text{TEQ} = \text{TEQ}_{\text{PCDD}} + \text{TEQ}_{\text{PCDF}} + \text{TEQ}_{\text{dlPCB}} = \sum_{i=1}^7 (c_i \times \text{TEF}_i) + \sum_{i=1}^{10} (c_i \times \text{TEF}_i) + \sum_{i=1}^{12} (c_i \times \text{TEF}_i)$$

V súčasnej legislatíve EÚ sa uvádzajú TEQ založené na použití TEF ustanovených WHO v r. 1998 (van den Berg et al. 1998). V r. 2005 však boli ustanovené čiastočne pozmenené WHO TEF (van den Berg et al. 2006), ktorých aplikácia vo všeobecnosti vedie k mierne nižším hodnotám (zníženie asi o 14 %) celkového TEQ (EFSA 2010). Hodnoty TEF z r. 1998 a r. 2005 sú uvedené v Príloha A. V r. 2009–2013 sa rieši vedeckovýskumný projekt 7. rámcového programu SYSTEQ^d, ktorého výstupom by mali byť validované „systémové“ TEF.

^d The development, validation and implementation of human systemic Toxic Equivalencies (TEQs) as biomarkers for dioxin-like compounds (doba riešenia: 2009–2013).

3. Maximálne hodnoty obsahu PCDD/F a dl-PCB v potravinách

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v r. 1998 určila, že denný príjem človeka počas jeho priemernej dĺžky života by nemal prekročiť 1 až 4 pg TEQ na kg telesnej hmotnosti (WHO 1998). V r. 2001 Vedecký výbor pre potraviny Európskej komisie stanovil 14 pg TEQ/kg telesnej hmotnosti ako tolerovateľný týždenný príjem (EC SCF 2001). Spoločný odborný výbor FAO a WHO pre potravinárske prídavné látky (JEFCA) v tom istom roku stanovil 70 pg TEQ/kg telesnej hmotnosti ako tolerovateľný mesačný príjem (FAO/WHO 2001). Vychádzajúc z týchto odporúčaní Európska komisia určila maximálne hodnoty obsahov (ML) PCDD/F a PCDD/F/dl-PCB v potravinách ako aj akčné hodnoty (Príloha B). Tieto hodnoty TEQ sú založené na TEF publikovaných WHO v r. 1998. V súčasnosti však Európska komisia pripravuje úpravu maximálnych a akčných hodnôt obsahov, v ktorej sa zohľadní použitie modifikovaných TEF publikovaných WHO v r. 2005. Cieľom akčných hodnôt (AL) je upozorniť príslušné orgány a producentov, v ktorých prípadoch je vhodné identifikovať zdroj kontaminácie a uskutočniť opatrenia na jeho potlačenie alebo odstránenie.

4. Monitorované potraviny

Pretože dioxíny a dl-PCB sú relatívne dobre rozpustné v tuku a kumulujú sa v tkanivách obsahujúcich tuk, má zmysel sa zamerať na analýzy iba takých skupín potravín, ktoré obsahujú tuk a sú konzumované obyvateľstvom Slovenska v nezanedbateľných množstvách. Sú to najmä slepačie vajcia, kravské (ovčie, kozie) mlieko, hovädzie, bravčové a hydinové mäso, ryby a mäso z lovnej zveri. Pretože tieto látky sa kumulujú aj v pečeni, sleduje sa aj pečeň prežívavcov. Navyše, ak vzorky pochádzajú z divoko žijúcej zveri (lovná zver, ryby) a tiež z drobnochovov, charakterizujú aj kontamináciu lokálneho životného prostredia.

Pod vzorky z *drobnochovu* sú v tomto dokumente zaradené vzorky, ktoré pochádzajú zo zvierat chovaných v dvoroch a záhradách pri rodinných domoch, spravidla v počte maximálne niekoľkých kusov. V mnohých prípadoch sa tieto zvieratá môžu pást a sú kŕmené krmivom dopestovaným v okolí chovu, vrátane odpadových potravín z domácnosti chovateľa.

Vzorky z *veľkochovu* pochádzajú z farmových chovov, ktorý je charakterizovaný väčším počtom zvierat chovaných vo väčšine prípadov bez výbehu a krmivom pochádzajúcim často z iných oblastí krajiny, prípadne z iného štátu. Významným rozdielom medzi drobnochovom a veľkochovom je častejší kontakt zvierat z drobnochovu s priestorom mimo maštale – chlieva, a tým aj vyššia pravdepodobnosť príjmu kontaminovaného krmiva, prípadne povrchovej vody z lokálneho životného prostredia.

Odbery vzoriek za účelom úradnej kontroly potravín na obsah PCDD/F/dl-PCB sa musia riadiť nariadením Komisie (ES) č. 1883/2006. Prirodzene, je účelné, aby sa rovnakou vzorkovacou stratégiou vyznačovali aj odbery vzoriek realizované v rámci monitorovacích programov.

V Slovenskej republike sa odobral väčší počet potravinových vzoriek za účelom stanovenia PCDD/F a dl-PCB v týchto prípadoch: Pilotný monitoring v r. 2001, monitorovací program ŠVPS SR doteraz realizovaný v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010 a nakoniec výskumný projekt podporovaný APVV (odbery sa vykonali v r. 2006/2007). Hoci sa analyzovali ešte aj ďalšie vzorky v rámci overovania^e negatívnych (podlimitných) a pozitívnych (nadlimitných) vzoriek zo ŠVPÚ Košice, v ktorom sa používa skrínigova metóda CALUX, tieto vzorky nie sú sem zaradené, keďže išlo o kontrolu a nie monitoring.

4.1. Pilotný monitoring realizovaný v r. 2001

V rôznych okresoch Slovenska sa v r. 2001 odobralo^f 56 vzoriek potravín z obchodnej siete (pôvod z veľkochovov a dovozu zo zahraničia) a 17 vzoriek potravín z drobnochovov. Boli to vzorky slepačích vajec (13), kravského mlieka (2), masla (11), bravčového mäsa (10) a masti (6), hovädzieho (10) a kuracieho mäsa (8), chovných (3) a morských rýb (3) a sušenej detskej mliečnej výživy (4). Podrobnejšie informácie o počte, pôvode a mieste odberu sú v **Príloha C** a v publikácii Chovancovej et al. (2005). Výsledky z analytických stanovení sú uvedené v časti **6.1**.

4.2. Pravidelné monitorings v r. 2007–2010

Na základe odporúčania Komisie č. 2006/794/ES začala od r. 2007 ŠVPS SR v spolupráci s Národným referenčným centrom pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny pri SZU vykonávať

^e Overovanie konfirmačnou metódou (GC-HRMS) negatívnych a pozitívnych vzoriek analyzovaných skrínigovými metódami je požadované nariadením Komisie (ES) č. 1883/2006.

^f Odbery a analýzy realizovalo oddelenie toxických organických polutantov Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita).

každoročný monitoring obsahu PCDD/F a PCB (dl-PCB a 6 indikátorových PCB) vo vybraných potravinách z potravinárskej prvovýroby. V r. 2007 sa spolu monitorovalo 20 vzoriek, v r. 2008 21 vzoriek, v r. 2009 20 vzoriek a v r. 2010 tiež 20 vzoriek. Z týchto 81 vzoriek bolo:

- 11 vzoriek bravčového mäsa
- 8 vzoriek hovädzieho mäsa
- 3 vzorky ovčieho mäsa
- 7 vzoriek hydinového mäsa (6 kuracieho a 1 morčacieho)
- 12 vzoriek kravského mlieka
- 11 vzoriek ovčieho mlieka
- 1 vzorka syra
- 13 vzoriek slepačích vajec
- 13 vzoriek rýb
- 1 vzorka konzervovanej trešče (pečene)
- 1 vzorka bravčovej želatíny

Detailnejšie informácie o druhoch vzoriek, ich počte a pôvode sú uvedené v **Príloha D**. Výsledky z analytických stanovení sú uvedené v časti **6.2**.

4.3. Výskumný projekt APVV-21-004205 „Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín“

Projekt bol zameraný na to, do akej miery znečistenie životného prostredia s PCDD, PCDF a PCB sledované cez koncentrácie vo vonkajšom ovzduší, vodnom sedimente, pôde, divoko žijúcich rybách a lovnej zveri ovplyvňuje obsah týchto polutantov v potravinách živočíšneho pôvodu dostupných v študovaných oblastiach. Boli to štyri oblasti s potenciálnymi zdrojmi PCDD a PCDF, konkrétne okolia Šale (zdroj: Duslo), Nemeckej v okrese Brezno (zdroj: Petrochema), Krompách v okrese Spišská Nová Ves (zdroj: Kovohuty) a juhozápadného okolia Košíc (zdroj: U.S. Steel a spaľovňa komunálneho odpadu Kosit). Ako pozad'ová oblasť sa zvolilo okolie vodnej nádrže Starina v okrese Snina. V **Príloha E** sú uvedené druhy a počet odobratých potravín (vrátane divoko žijúcich rýb a lovnej zveri), typ chovu a okres, z ktorého pochádzajú vzorky. Spolu sa v období október 2006 až október 2007 odobralo a analyzovalo 239 vzoriek^g. Výsledky analytických stanovení sú uvedené v časti **6.3**.

4.4. Materské mlieko

Materské mlieko treba považovať za potravinu, ktorá, napriek tomu, že dieťa je dojčené spravidla iba niekoľko mesiacov, prenáša do dojčeného dieťaťa relatívne vysoké dávky POPs, vrátane PCDD/F a dl-PCB. Informácie o obsahu PCDD/F a dl-PCB v materských mliekach zo Slovenska sa získali z týchto aktivít:

4.4.1. Štvrté kolo štúdie koordinovanej WHO o kontaminácii materského mlieka perzistentnými organickými polutantmi

V čase december 2005 – január 2006 sa získalo 51 vzoriek materského mlieka od prvorodičiek dlhodobo žijúcich na Slovensku (dankyne pochádzali z 19 okresov). Z týchto vzoriek sa pripravila jedna zlúčená vzorka^h, ktorá bola okrem iného analyzovaná na obsah PCDD, PCDF a dl-PCB. Analýzy pre všetky zúčastnené štáty vykonalo dioxínové laboratórium v Štátnom ústave pre chemickú a veterinárnu analýzu potravín v nemeckom

^g Výskumné projekty realizovalo oddelenie toxických organických polutantov (Slovenská zdravotnícka univerzita).

^h Z každej vzorky mlieka sa do zlúčenej vzorky odobral rovnaký objem.

Freiburgu, ktoré je v súčasnosti Referenčným laboratóriom EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách. Odbery vzoriek zabezpečilo NRC-diox. Výsledky z analytických stanovení sú uvedené v časti 7.1.

4.4.2. Výskumný projekt MZ SR 2005/30-SZU-08 „Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám“

V rámci tohto projektu sa období november 2006 – august 2007 získalo a analyzovalo 33 vzoriek materského mlieka^g z oblastí Košice, Krompachy, Šaľa a Nemecká (iba jedna vzorka). Sú to rovnaké oblasti, aké boli zvolené pre výskumný projekt APVV-21-004205 (pozri časť 4.3), t. j. oblastí, v ktorých sa predpokladali intenzívnejšie zdroje PCDD a PCDF. Podmienkou bol dlhodobý (minimálne 10-ročný) pobyt dárkyň materského mlieka v sledovanej oblasti. Výsledky z analytických stanovení sú uvedené v časti 7.2.

4.4.3. Výskumný projekt MZ SR 2005/35-SZU-13 „Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat“

V rámci tohto projektu sa období november 2007 až október 2007 získalo 74 vzoriek mlieka^g od dojčiacich žien dlhodobo žijúcich v okrese Michalovce, t. j. v oblasti, v ktorej sa v Chemku Strážske v r. 1959–1984 vyrábali PCB a došlo k značnému znečisteniu životného prostredia. Výsledky z analytických stanovení sú uvedené v časti 7.3.

5. Analytické stanovenie PCDD, PCDF a dl-PCB

Všetky analytické stanovenia sa vykonali v Národnom referenčnom centre pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-diox)ⁱ konfirmačnou fyzikálno-chemickou metódou založenou na použití kapilárnej plynovej chromatografie v spojení s vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou a izotopickým zriedovaním. NRC-diox je od r. 2002 akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025 ako skúšobné laboratórium na stanovenia PCDD, PCDF a PCB (osvedčenie č. S-111). Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných testov spôsobilosti na stanovenie PCDD, PCDF a PCB v potravinových maticiach organizovaných buď Nórsnym ústavom verejného zdravotníctva alebo EÚ referenčným laboratóriom pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách, pričom dlhodobo spĺňa kritériá spôsobilosti na výkon týchto analýz.

Všetky vzorky potravín sa analyzovali modifikovanou metódou USEPA 1613. Analytické stanovenia museli splniť QA/QC kritériá dané metódou USEPA 1613 a nariadením Komisie (ES) č. 1883/2006.

Analytická metóda stanovenia PCDD/F a dl-PCB pozostávala z týchto krokov:

- Úprava a homogenizácia vzorky,
- príprava vzorky na extrakciu (lyofilizácia, chemické sušenie)
- extrakcia lipidov a v nich rozpustených látok organickým rozpúšťadlom,
- odparenie rozpúšťadla a zváženie extrahovaných lipidov (určenie tukovosti),
- prídavok ¹³C-označených extrakčných štandardných látok do vzorky lipidov, prípadne do vzorky ešte pred extrakciou,
- odstránenie lipidov koncentrovanou kyselinou sírovou,
- dočistenie na modifikovanej silikagélovej kolóne (H₂SO₄, NaOH),
- frakcionácia na kolóne plnenej zásaditým oxidom hlinitým,
- frakcionácia na kolóne plnenej aktívnym uhlím,
- skoncentrovanie frakcie obsahujúcej mono-*orto* substituované dl-PCB a prídavok ¹³C-označených dávkovacích štandardov,
- skoncentrovanie frakcie obsahujúcej PCDD, PCDF a non-*orto* substituované dl-PCB a prídavok ¹³C-označených dávkovacích štandardov,
- separácia frakcie mono-*orto* PCB na kapilárnej plynovochromatografickej kolóne DB-5ms alebo HT-8 a frakcie PCDD/F/non-*orto*PCB na kolóne DB-5ms alebo Dioxin 2,
- detekcia vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou pri rozlišovacej schopnosti 10 000,
- vyhodnotenie GC-HRMS záznamov, posúdenie splnenia QA/QC kritérií, výpočet koncentrácií 29 kongenérovcv PCDD, PCDF a dl-PCB, výpočet TEQ.

ⁱ NRC-diox, ktoré je zriadené pri Slovenskej zdravotníckej univerzite, plní od r. 2007 funkciu národného referenčného laboratória pre dioxíny a PCB v potravinách a krmivách v Slovenskej republike. NRC-diox je zriadené v rámci oddelenia toxických organických polutantov, ktoré sa venuje najmä vedecko-výskumnej činnosti zameranej na perzistentné organické polutanty.

6. PCDD/F a dl-PCB v potravinách zo Slovenskej republiky

Ako je zrejmé z časti 4, obsah PCDD/F a dl-PCB sa sleduje v potravinách pochádzajúcich zo Slovenskej republiky v rámci monitorovacích programov a výskumnej činnosti od r. 2001. Pretože početnosť diskretných intervalov koncentrácií týchto látok v potravinách sa nespráva podľa normálneho (Gaussovho) rozdelenia, na vyjadrenie strednej hodnoty je vhodnejšie použiť medián alebo geometrický priemer než aritmetický priemer. V takýchto prípadoch aritmetický priemer totiž vďaka nesymetrickej rozdelenia (v súbore sa spravidla vyskytujú aj odľahlé vysoké hodnoty) poskytuje vyššiu hodnotu než je skutočná stredná hodnota. Pretože v tejto práci je vo väčšine prípadov k dispozícii menší počet vzoriek, na vyjadrenie strednej hodnoty sa použil vhodnejší geometrický priemer a nie medián.

6.1. Pilotný monitoring (r. 2001)

Informácia o odobratých vzorkách je v uvedená v časti 4.1 a Príloha C. Mediánový (geometrický priemer), minimálny a maximálny obsah WHO₁₉₉₈ TEQ_{PCDD/F}, WHO₁₉₉₈ TEQ_{dl-PCB} a WHO₁₉₉₈ TEQ_{PCDD/F/dl-PCB} v jednotlivých potravinových komoditách je sumarizovaný v tabuľke 1 (Chovancová et al. 2005). Grafické znázornenie týchto hodnôt je prezentované na obrázku 2.

Tab. 1. Obsahy (geometrický priemer, minimálna a maximálna hodnota) PCDD/F, dl-PCB a ich sumy vyjadrené ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín odobratých v r. 2001 v Slovenskej republike; V prípadoch, keď niektorý z kongenérovo bol prítomný pod medzou stanovenia (LOQ), pri výpočte TEQ sa použila 1/2 LOD.

Potravina	Pôvod	Poč. vz.	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku								
			PCDD/F			dl-PCB			PCDD/F/dl-PCB		
			Geo.	Min	Max	Geo.	Min	Max	Geo.	Min	Max
Bravčová masť	drobnoch.	6	0,32	0,23	0,67	0,63	0,13	2,31	1,04	0,39	2,53
Bravčové mäso	veľkoch.	10	0,15	0,12	0,76	0,12	0,02	0,37	0,31	0,15	0,81
Hovädzie mäso	veľkoch.	10	0,78	0,30	2,32	1,89	1,04	11,6	2,87	1,34	12,9
Kuracie mäso	veľkoch.	8	0,26	0,09	1,14	0,40	0,25	0,54	0,69	0,43	1,69
Maslo	drobnoch.	4	0,94	0,69	1,42	3,16	1,14	9,76	4,20	1,83	11,2
	veľkoch.	7	0,49	0,30	0,67	1,12	0,69	1,92	1,67	0,99	2,38
Kravské mlieko	drobnoch.	2	1,39	1,29	1,51	1,93	1,74	2,14	3,32	3,02	3,66
Slepačie vajcia	drobnoch.	6	4,32	1,68	30,0	9,25	2,72	225	14,19	4,59	255
	veľkoch.	8	0,46	0,21	1,04	0,90	0,29	5,69	1,47	0,49	6,08
Detská mlieč. výživa	import	4	0,43	0,19	0,66	0,17	0,01	0,54	0,68	0,20	1,06
Ryby*		6	0,04*	0,004*	0,29*	0,08*	0,013*	0,63*	0,11*	0,017*	0,91*

* pg TEQ/g čerstvej hmotnosti

V tabuľke 2 je uvedený počet vzoriek z pilotného potravinového monitoringu z r. 2001, ktoré prekročili v súčasnosti platné ML^j a AL^k (Príloha B), a akú časť tvorili mediánové (geometrický priemer) hodnoty z ML a AL.

Z tabuľky 2 je zrejmé, že z potravinových produktov získaných z obchodnej siete (veľkochovov) by nevyhovela jedna vzorka hovädzieho mäsa (takmer 3-násobné prekročenie ML pre PCDD/F/dl-PCB). Jedna vzorka slepačích vajec bola na úrovni ML pre PCDD/F/dl-

^j ML ~ Maximálne hodnoty obsahov PCDD/F a dl-PCB ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 a č. 565/2008

^k AL ~ Akčné hodnoty obsahov PCDD/F a dl-PCB v potravinách podľa odporúčania Komisie č. 2006/88/ES.

PCB. Treba však uviesť, že v čase realizácie tohto monitoringu (r. 2001), ešte neboli ustanovené maximálne hodnoty obsahu PCDD/F a PCDD/F/dl-PCB. Geometrické priemery z obsahov PCDD/F a PCDD/F/dl-PCB v monitorovaných kategóriách potravín z obchodnej siete sa pohybovali v rozmedzí 1 % (ryby) až 64 % (hovädzie mäso) z hodnoty ML. Zo zvyšných vzoriek potravín z obchodnej siete už nebola ani jedna ďalšia nadlimitná. Avšak situácia v prekročení AL bola podstatne nepriaznivejšia. Všetkých 10 vzoriek hovädzieho mäsa obsahovalo viac dl-PCB než je súčasný AL, t. j. 1 pg TEQ/g tuku. Dve vzorky slepačích vajec z obchodnej siete z ôsmich analyzovaných tiež prekročilo AL pre dl-PCB.

Obr. 2. Grafické znázornenie geometrických priemerov obsahov PCDD/F a dl-PCB vyjadrených ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín odobratých v r. 2001 v Slovenskej republike.

Aj keď potraviny z drobnochovov v prípadoch, ak sa nedostávajú na trh (oficiálne sa nepredávajú), sa neposudzujú inšpekčnými orgánmi podľa ML, resp. AL, porovnanie vyšlo veľmi nepriaznivo najmä pre slepačie vajcia – zo 6 vzoriek bol ML, tak pre PCDD/F ako aj PCDD/F/dl-PCB prekročený 4-krát, v najkritickejšom prípade až 42-násobne. ML pre PCDD/F/dl-PCB bol ešte prekročený v prípade jednej vzorky bravčovej masťi a jednej vzorky masla. Prekročenie AL najmä pre dl-PCB bolo v prípade vzoriek z drobnochovov už početnejšie, čo súvisí z celkove vyššou kontamináciou životného prostredia Slovenska polychlóvanými bifenyli. Tento monitoring jednoznačne preukázal niekoľko násobne vyššie hladiny PCDD/F/dl-PCB v potravinách, ktoré pochádzajú zo zvierat z drobnochovov (pridomových chovov) voči zvieratám z veľkochovov. Drobnochovy sa vyznačujú nekontrolovaným krmivom, napr. zvyškami z domácnosti, lokálne dopestovaným krmivom, zvieratá (týka sa to najmä hydiny) sa v oveľa väčšej miere pohybujú mimo ustajňovacích priestorov než zvieratá z veľkochovov, a tak majú väčšiu možnosť dostať sa ku kontaminovanému krmivu.

Tab. 2. Pomer nameraných geometrických priemerov a maximálnych obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB v kategóriách potravín odobratých v rámci pilotného monitoringu v r. 2001 k maximálnym a akčným hodnotám obsahov podľa nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 a č. 565/2008 a odporúčania Komisie č. 2006/88/ES.

Potravina počet vz.	Pôvod	ML						AL					
		PCDD/F			PCDD/F/dl-PCB			PCDD/F			dl-PCB		
		>ML	fGp	fMx	>ML	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx
Brav. masť	6 drobnoch.	0	0,32	0,67	1	0,69	1,7	1	0,53	1,1	4	1,26	4,6
Brav. mäso	10 veľkoch.	0	0,15	0,76	0	0,21	0,54	1	0,25	1,3	0	0,24	0,74
Hov. mäso	10 veľkoch.	0	0,26	0,77	1	0,64	2,9	2	0,52	1,6	10	1,9	11
Kur. mäso	8 veľkoch.	0	0,13	0,57	0	0,17	0,42	0	0,17	0,76	0	0,27	0,36
Maslo	4 drobnoch.	0	0,31	0,47	1	0,70	1,9	0	0,47	0,71	3	1,6	4,9
	7 veľkoch.	0	0,16	0,22	0	0,27	0,40	0	0,25	0,34	0	0,56	0,96
Krav. mlieko	2 drobnoch.	0	0,46	0,50	0	0,55	0,61	0	0,70	0,76	1	0,97	1,1
Slep. vajcia	6 drobnoch.	4	1,4	10,0	4	2,4	42	5	2,2	15	6	4,6	112
	8 veľkoch.	0	0,15	0,35	1	0,25	1,0	0	0,23	0,52	2	0,45	2,9
Det.ml.výž.	4 import	0	0,14	0,22	0	0,11	0,18	0	0,22	0,33	0	0,09	0,27
Ryby	6	0	0,01	0,07	0	0,01	0,08	0	0,01	0,10	0	0,01	0,11

>ML Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >ML

>AL Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >AL

fGp Pomerná časť hodnoty geometrického priemeru z ML ($x_{geom.pr./ML}$) alebo AL ($x_{geom.pr./AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 1

fMx Pomerná časť maximálnej hodnoty z ML ($x_{max/ML}$) alebo AL ($x_{max/AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 1

6.2. Monitorovací program ŠVPS SR

Bližšie informácie o počte jednotlivých kategórií potravín a lokalite odberu sú uvedené v časti 4.2 a Príloha D. V tabuľke 3 sú sumarizované stanovené obsahy $TEQ_{PCDD/F}$, TEQ_{dl-PCB} a $TEQ_{PCDD/F/dl-PCB}$ formou geometrických priemerov a minimálnych a maximálnych hodnôt spolu za všetky štyri doteraz realizované monitoriny. Grafické znázornenie geometrických priemerov z tabuľky 3 je na obrázku 3. V tabuľke 4 je uvedený počet vzoriek z doterajších štyroch pravidelných monitoringov, ktoré prekročili v súčasnosti platné ML a AL, a akú časť tvorili mediánové (geometrický priemer) hodnoty z ML a AL.

Z tabuľky 4 vyplýva, že z potravinových produktov získaných z potravinárskej prvovýroby, t. j. potravín, ktoré pôjdu do obchodnej siete by nevyhovela jedna vzorka bravčového mäsa (1,6-násobné prekročenie ML pre PCDD/F/dl-PCB), jedna vzorka kravského mlieka (2,8-násobné prekročenie ML pre PCDD/F a 2,2-násobné prekročenie ML pre PCDD/F/dl-PCB), jedna vzorka importovanej tresčej pečene (2,3-násobne prekročenie ML pre PCDD/F/dl-PCB) a dve vzorky ovčieho mlieka (v jednom prípade iba mierne prekročenie a v ďalšom prípade 2,1-násobné prekročenie ML pre PCDD/F a 1,8-násobné prekročenie ML pre PCDD/F/dl-PCB). Nadlimitné vzorky ovčieho a kravského mlieka pochádzali z okolia metalurgického závodu na východnom Slovensku (Krompachy), v ktorom sa vyrába meď. Táto lokalita sa vybrala do monitoringu na základe nadlimitných nálezov PCDD/F a dl-PCB v kravskom a ovčom mlieku tak z drobnochovov ako aj veľkochovov pozorovaných v rámci riešenia výskumného projektu APVV-21-004205 (bližšie pozri časť 6.3). Geometrické priemery z obsahov PCDD/F a PCDD/F/dl-PCB v monitorovaných kategóriách potravín z prvovýroby sa pohybovali v rozmedzí 3 % (ryby) až 42 % (ovčie mäso) z hodnoty ML. Čo sa týka prekročenia AL, pozornosť okrem ovčieho a kravského mlieka z vyššie spomínanej kontaminovanej lokality treba venovať najmä hovädziemu mäsu z dôvodu vyšších obsahov dl-PCB (štyri vzorky z ôsmich prekročili AL).

Tab. 3. Obsahy (geometrický priemer, minimálna a maximálna hodnota) PCDD/F, dl-PCB a ich sumy vyjadrené ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín z potravinárskej prvovýroby (okrem konzervovanej tresčej pečene) odobratých v rámci monitorovacieho programu v r. 2007, 2008, 2009 a 2010 v Slovenskej republike; V prípadoch, keď niektorý z kongenénov bol prítomný pod medzou stanovenia (LOQ), pri výpočte TEQ sa použila 1/2 LOD.

Potravina	Poč. vz.	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku									
		PCDD/F			dl-PCB			PCDD/F/dl-PCB			
		Geo.pr.	Min	Max	Geo.pr.	Min	Max	Geo.pr.	Min	Max	
Mäso	bravčové	11	0,11	0,04	0,78	0,08	0,03	1,56	0,20	0,11	2,34
	hovädzie	8	0,43	0,17	1,03	0,71	0,30	1,48	1,14	0,46	2,51
	ovčie	3	0,95	0,42	1,54	0,87	0,71	1,11	1,87	1,13	2,65
	kuracie ⁺	7	0,15	0,05	0,30	0,15	0,08	0,25	0,33	0,20	0,43
Želatína	bravč. [§]	1	0,011			0,001			0,012		
Mlieko	kravské [×]	13	0,48	0,17	8,24	0,66	0,35	4,87	1,18	0,52	13,11
	ovčie	11	1,12	0,40	6,33	1,09	0,58	4,22	2,24	1,05	10,55
Vajcia	slepačie	13	0,12	0,03	1,10	0,08	0,02	0,35	0,22	0,06	1,19
Ryby [*]		13	0,14 [*]	0,03 [*]	1,73 [*]	0,19 [*]	0,02 [*]	4,22 [*]	0,36 [*]	0,05 [*]	5,96 [*]
Tresčia pečeň [*]		1	10,8 [*]			46,5 [*]			57,3 [*]		

* pg TEQ/g čerstvej hmotnosti; na celý obsah konzervy v prípade konzervovanej tresčej pečene vo vlastnom oleji

+ Zahrňuje aj jednu vzorku morčacieho mäsa

§ pg TEQ/g lyofilizovanej želatíny

× Zahrňuje aj jednu vzorku syra (ementál)

Obr. 3. Grafické znázornenie geometrických priemerov obsahov PCDD/F a dl-PCB vyjadrených ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín odobratých v rámci štyroch pravidelných monitoringov v Slovenskej republike.

Tab. 4. Pomer nameraných geometrických priemerov a maximálnych obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB v kategóriách potravín z prvovýroby odobratých v rámci pravidelných monitoringov (r. 2007, 2008, 2009 a 2010) k maximálnym a akčným hodnotám obsahov podľa nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 a č. 565/2008 a odporúčania Komisie č. 2006/88/ES.

Potravina	Poč. vz.	ML						AL						
		PCDD/F			PCDD/F/dl-PCB			PCDD/F			dl-PCB			
		>ML	fGp	fMx	>ML	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx	
Mäso	bravčové	11	0	0,11	0,78	1	0,13	1,56	1	0,18	1,30	1	0,16	3,12
	hovádzie	8	0	0,14	0,34	0	0,25	0,56	0	0,29	0,69	4	0,71	1,48
	ovčie	3	0	0,32	0,51	0	0,42	0,59	1	0,63	1,03	1	0,87	1,11
	kuracie	7	0	0,08	0,15	0	0,08	0,11	0	0,10	0,20	0	0,10	0,17
Mlieko	kravské	13	1	0,16	2,75	1	0,20	2,19	1	0,24	4,12	2	0,33	2,44
	ovčie	11	2	0,37	2,11	2	0,37	1,76	3	0,56	3,17	3	0,55	2,11
Vajcia	slepačie	13	0	0,04	0,37	0	0,04	0,20	0	0,06	0,55	0	0,04	0,18
Ryby		13	0	0,04	0,43	0	0,03	0,50	0	0,05	0,58	0	0,03	0,70
Tresčia pečeň		1				1	2,29	2,29						

>ML Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >ML

>AL Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >AL

fGp Pomerná časť hodnoty geometrického priemeru z ML ($x_{geom.pr./ML}$) alebo AL ($x_{geom.pr./AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 11

fMx Pomerná časť maximálnej hodnoty z ML ($x_{max/ML}$) alebo AL ($x_{max/AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 1

6.3. Výskumný projekt APVV „Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín“

Bližšie údaje o analyzovaných vzorkách sú uvedené v časti 4.3 a Príloha E. Stanovené obsahy PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F + dl-PCB vyjadrené ako WHO₁₉₉₈ TEQ/g tuku, resp. WHO₁₉₉₈ TEQ/g čerstvej hmotnosti v prípade rýb sú prezentované v tabuľke 5 a na obrázku 4.

V tabuľke 6 je uvedený počet vzoriek odobratých v rámci projektu APVV-21-004205, ktoré prekročili v súčasnosti platné ML a AL, a aký podiel tvorili mediánové (geometrický priemer) hodnoty z ML a AL. Z tejto tabuľky je zrejmé, že z potravinových produktov odobratých v rámci výskumného projektu APVV-21-004205 je najviac nadlimitných vzoriek z drobných chovov. Najzávažnejšia je situácia v slepačích vajciach. Obsah PCDD/F bol až u 78 % vzoriek z drobných chovov (slepieky chované pre rodinných domoch) vyšší než ML a v prípade PCDD/F/dl-PCB bolo nadlimitných dokonca až 88 % vzoriek. Je síce pravda, že tieto produkty spotrebuje v naprostej väčšine prípadov chovateľ so svojou rodinou, t. zn., že sa nedostávajú do obchodnej siete, avšak v oblastiach, v ktorých je prídomy chov sliepok ešte stále rozšírený, predstavuje konzumácia slepačích vajec významný príspevok do expozície obyvateľstva dioxínom a PCB. Naopak, vajcia pochádzajúce z klieťkových veľkochovov, obsahovali vo väčšine prípadov výrazne podlimitné hladiny PCDD/F a dl-PCB. Rozdiel v geometrických priemeroch PCDD/F/dl-PCB z drobných chovov a veľkochovov bol až 50-násobný. Vysoký podiel nadlimitných obsahov vykazovali aj vzorky kravského mlieka (8 z 15) a kozieho mlieka (7 zo 14) z drobných chovov. Prekvapujúco sa zistili aj nadlimitné obsahy (2-až 3-násobné prekročenia ML) v kravskom a ovčom mlieku z farmových chovov situovaných v oblasti Krompách, v ktorej sa nachádza metalurgický závod spracovávajúci odpadnú med'. Treba však zdôrazniť, že väčšina vzoriek potravín bola odobratá z oblastí, v ktorých sa predpokladal zdroj PCDD a PCDF.

Tab. 5. Obsahy (geometrický priemer, minimálna a maximálna hodnota) PCDD/F, dl-PCB a ich sumy vyjadrené ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín odobratých na Slovensku v rámci výskumného projektu APVV-21-004205; V prípadoch, keď niektorý z kongenérovo bol prítomný pod mezou stanoviteľnosti (LOQ), pri výpočte TEQ sa použila ½ LOD.

Potravina	Pôvod	Poč. vz.	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku									
			PCDD/F			dl-PCB			PCDD/F/dl-PCB			
			Geo.	Min	Max	Geo.	Min	Max	Geo.	Min	Max	
Mlieko	kravské	drobnoch.	15	1,70	0,28	6,79	3,80	0,56	9,24	5,62	0,84	16,0
		veľkoch.	16	0,67	0,23	8,40	1,02	0,34	7,32	1,72	0,58	14,3
	ovčie	veľkoch.	14	0,75	0,22	10,7	1,31	0,33	8,94	2,13	0,58	19,6
	kozie	drobnoch.	14	1,49	0,25	19,8	3,23	0,52	22,0	4,92	0,82	32,6
Bravčová	slanina a masť	drobnoch.	18	0,15	0,04	0,75	0,19	0,03	2,23	0,36	0,09	2,98
	slanina	veľkoch.	6	0,05	0,03	0,18	0,06	0,01	0,28	0,05	0,03	0,18
	pečeň	drobnoch.	6	3,19	0,85	8,20	0,47	0,11	1,11	3,77	0,98	9,16
	pečeň	veľkoch.	7	0,90	0,26	2,66	0,14	0,06	0,38	1,05	0,33	2,91
Vajcia	slepačie	drobnoch.	59	6,34	0,57	77,6	12,24	1,03	128,7	20,6	1,64	180,6
		veľkoch.	4	0,20	0,08	0,78	0,17	0,10	0,28	0,39	0,17	0,96
Ryby (svalovina)*			37	0,16*	0,02*	1,78*	0,49*	0,03*	5,12*	0,68*	0,04*	6,45*
Lovná zver (mäso)			43	2,09	0,27	71,4	2,98	0,20	37,8	5,21	0,47	109,2

* pg TEQ/g čerstvej hmotnosti

Obr. 4. Grafické znázornenie geometrických priemerov obsahov PCDD/F a dl-PCB vyjadrených ako TEQ (TEF podľa WHO z r. 1998) v rôznych kategóriách potravín odobratých na Slovensku v rámci výskumného projektu APVV-21-004205.

Tab. 6. Pomer nameraných geometrických priemerov a maximálnych obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB v kategóriách potravín odobratých v rámci výskumného projektu APVV-21-004205 k maximálnym a akčným hodnotám obsahov podľa nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 a č. 565/2008 a odporúčania Komisie č. 2006/88/ES.

Potravina	Pôvod	ML						AL					
		PCDD/F			PCDD/F/dl-PCB			PCDD/F			dl-PCB		
		>ML	fGp	fMx	>ML	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx	>AL	fGp	fMx
Kravske mlieko	15 drobnoch.	2	0,57	2,26	8	0,94	2,67	6	0,85	3,40	12	1,90	4,62
Ovcie mlieko	16 veľkoch.	2	0,22	2,80	2	0,29	2,38	2	0,34	4,20	3	0,51	3,66
Kozie mlieko	14 veľkoch.	2	0,25	3,57	2	0,36	3,27	3	0,38	5,35	4	0,66	4,47
Bravčová slanina	18 drobnoch.	4	0,50	6,60	7	0,82	5,43	6	0,75	9,90	8	1,62	11,0
Bravčová pečeň	6 veľkoch.	0	0,15	0,75	1	0,24	1,99	1	0,25	1,25	5	0,38	4,46
Slepačie vajcia	6 drobnoch.	0	0,05	0,18	0	0,09	0,12	0	0,08	0,30	0	0,12	0,56
Ryby	7 veľkoch.	0	0,53	1,37	2	0,31	0,76	4	0,80	2,05	0	0,12	0,28
	59 drobnoch.	0	0,15	0,44	0	0,09	0,24	0	0,23	0,67	0	0,04	0,10
	4 veľkoch.	46	2,11	25,9	52	3,43	30,1	52	3,17	38,8	55	6,12	64,4
	37	0	0,07	0,26	0	0,07	0,16	0	0,10	0,39	0	0,09	0,14
		0	0,04	0,45	0	0,06	0,54	0	0,05	0,59	6	0,08	0,85

>ML Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >ML

>AL Počet vzoriek, v ktorých bol obsah >AL

fGp Pomerná časť hodnoty geometrického priemeru z ML ($x_{geom.pr./ML}$) alebo AL ($x_{geom.pr./AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 1

fMx Pomerná časť maximálnej hodnoty z ML ($x_{max/ML}$) alebo AL ($x_{max/AL}$); Limit je prekročený, ak je číslo > 1

6.4. Zhrnutie obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB vo vybraných potravinách zo Slovenskej republiky

V tejto časti sú v tabuľke 7 sumarizované vo forme geometrických a aritmetických priemerov a minimálnych a maximálnych hodnôt všetky výsledky týkajúce sa PCDD/F, dl-PCB a ich sumy (vyjadrené ako WHO₁₉₉₈ TEQ) v rôznych potravinových komoditách v Slovenskej republike tak, ako je uvedené v častiach 6.1, 6.2 a 6.3. Na obrázku 5 sú znázornené geometrické priemery z tabuľky 7.

Tieto sumarizované údaje z tabuľky 7 a obrázku 5 prehľadne ukazujú, že najvyššie hladiny tak TEQ_{PCDD/F} ako aj TEQ_{dl-PCB} sa pozorovali v tuku slepačích vajec z drobnochovov, t. j. sliepok chovaných spravidla pri rodinných domoch. Najvyšší zistený obsah TEQ_{PCDD/F/dl-PCB} bol až 255 pg TEQ/g tuku, čo predstavuje až 42-násobné prekročenie ML. Príspevok dl-PCB do celkového TEQ bol v tomto prípade až 88 %¹. Najviac TEQ_{PCDD/F} (takmer 78 pg/g) obsahovala vzorka vajec od sliepok chovaných pri rodinnom dome v Krompachoch, t. j. v oblasti, v ktorej je metalurgický závod dlhodobo produkujúci PCDD/F ako nežiaduce vedľajšie produkty. V tomto prípade by bolo prekročenie ML až 26-násobné. Naopak najnižší priemerný obsah sa pozoroval v tuku z ošípaných – geometrický priemer bol až 57-krát nižší než geometrický priemer z domácich vajec. Relatívne nízke hladiny sa zistili aj v kuracom mäse z veľkochovov a slepačích vajciach z klieťkových veľkochovov. Zaujímavé údaje sú z analýz bravčovej pečene. Hladiny TEQ_{dl-PCB} sú tu na rozdiel od iných kategórií potravín živočíšneho pôvodu výrazne nižšie než hladiny TEQ_{PCDD/F}, čo poukazuje na rýchlejší metabolizmus dl-PCB než PCDD a PCDF v pečeni týchto zvierat. Niekoľkokrát vyššie hladiny než tuku z ošípaných a hydiny sa zistili v tuku prežúvavcov, ako je hovädzí dobytok, ovce, kozy a jelenia zver. Zrejme to súvisí s tým, že tieto zvieratá sa často pasú a pijú povrchovú vodu vo voľnej prírode, a tým sú exponované vyšším dávkam než ustajnené

¹ Vzorka pochádzala z okresu Michalovce, v ktorom sa vyrábali PCB.

zvieratá. Spásaním trávy, listov, atď. sa totiž do ich výkonného tráviaceho traktu dostáva aj kontaminovaná pôda a prachové častice depozitované z emisných zdrojov, ktoré obsahujú adsorbované POPs, vrátane PCDD/F a dl-PCB. Potešujúce je, že detská mliečna výživa určená dojčatám obsahovala v porovnaní s kravským mliekom z veľkochovov podstatne nižšie (~ 5-krát) koncentrácie PCDD/F a dl-PCB. Podobne sú na tom ryby dostupné na slovenskom trhu. Hladiny boli vo väčšine prípadov hlboko pod ML, resp. AL a pri relatívne malej spotrebe, ryby a rybie výrobky nepredstavujú podstatný príspevok do príjmu PCDD/F/dl-PCB pre bežného obyvateľa Slovenska. Samozrejme, expozícia z rýb pochádzajúcich z kontaminovaných vôd, napr. Zemplínskej šíravy už nie je zanedbateľná. Zvýšenú pozornosť však treba venovať najmä konzervovanej treškej pečeni, ktorá môže obsahovať nadlimitné množstvo dioxínových látok. Častá konzumácia tejto potraviny, najmä v prípade, keď sa konzumuje aj s vlastným olejom, môže spôsobiť prekračovanie tolerovateľných dávok $TEQ_{PCDD/F/dl-PCB}$.

Zo všetkých nameraných hodnôt vyplýva, že TEQ z dl-PCB prispel do celkového TEQ priemerne 59 %, teda viac než prispievajú PCDD/F. Čo sa týka kategórií potravín, najmenší, v priemere 14% príspevok dl-PCB sa pozoroval v prípade bravčovej pečene, čo je zrejme dané rýchlejšim odbúraním dl-PCB než PCDD/F v tomto orgáne, ako je uvedené vyššie. Čo sa týka kongenérov, zo všetkých 29 kongenérov prispeli tri z nich, konkrétne PCB 126 ($TEF = 0,1$), 2,3,4,7,8-PeCDF ($TEF = 0,5$) a 1,2,3,7,8-PeCDD ($TEF = 1$) do celkového TEQ najvyššou mierou (okolo 80 %). Príspevok PCB 126 bol vo väčšine prípadov najvyšší.

Tab. 7. Geometrické a aritmetické priemery a minimálne a maximálne hladiny PCDD/F a dl-PCB stanovených vo vzorkách potravín zo slovenskej obchodnej siete (veľkochovy) a z chovov pri rodinných domoch (drobnochovy) odobratých v rámci všetkých doterajších monitorovacích a výskumných aktivít.

Potravina	Pôvod	Poč.vz.	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku											
			PCDD/F				dl-PCB				PCDD/F/dl-PCB			
			Geo	Arit	Min	Max	Geo	Arit	Min	Max	Geo	Arit	Min	Max
mäso	veľkochov	27	0,11	0,15	0,03	0,78	0,09	0,16	0,01	1,56	0,21	0,32	0,04	2,34
slanina	veľkochov	6	0,05	0,07	0,03	0,18	0,06	0,10	0,01	0,28	0,13	0,17	0,04	0,32
Bravčová	slanina a masť	24	0,18	0,23	0,04	0,75	0,26	0,51	0,03	2,31	0,47	0,74	0,09	2,98
	pečeň	7	0,90	1,20	0,26	2,66	0,14	0,17	0,06	0,38	1,05	1,37	0,33	2,91
	pečeň	6	3,19	4,51	0,85	8,20	0,47	0,60	0,11	1,11	3,77	5,11	0,98	9,16
Hovädzie mäso	veľkochov	18	0,60	0,76	0,17	2,32	1,22	1,88	0,30	11,63	1,90	2,64	0,46	12,92
Ovčie mäso	veľkochov	3	0,95	1,10	0,42	1,54	0,87	0,89	0,71	1,11	1,87	1,99	1,13	2,65
Kuracie mäso	veľkochov	15	0,20	0,27	0,05	1,14	0,25	0,30	0,08	0,54	0,49	0,57	0,20	1,69
Lovná zver		43	2,09	4,10	0,27	71,41	2,98	4,50	0,20	37,83	5,21	8,60	0,47	2,09
Mlieko	kravské	25	0,66	1,35	0,17	8,40	0,94	1,48	0,35	7,32	1,63	2,83	0,52	14,29
	drobnochov	17	1,66	2,08	0,28	6,79	3,51	4,58	0,56	9,24	5,29	6,66	0,84	16,03
	ovčie	25	0,89	1,83	0,22	10,66	1,21	1,75	0,33	8,94	2,18	3,58	0,58	19,60
Maslo	kozie	14	1,49	3,34	0,25	19,79	3,23	6,24	0,52	22,03	4,92	9,58	0,82	32,60
	veľkochov	7	0,49	0,51	0,30	0,67	1,12	1,19	0,69	1,92	1,64	1,70	0,99	2,38
	drobnochov	4	0,94	0,98	0,69	1,42	3,16	4,34	1,14	9,76	4,20	5,32	1,83	11,18
Detská mlieč.výž.		10	0,12	0,23	0,03	0,66	0,13	0,23	0,01	0,54	0,30	0,46	0,09	1,06
Vajcia slepačie	veľkochov	25	0,20	0,34	0,03	1,10	0,19	0,56	0,02	5,69	0,44	0,91	0,06	6,08
	drobnochov	65	6,12	10,13	0,57	77,57	11,92	25,16	1,03	225,4	19,88	35,30	1,64	255,5
Ryby*		56	0,13	0,31	0,004	1,78	0,32	0,91	0,01	5,12	0,48	1,22	0,02	6,45

* pg TEQ/g čerstvej hmotnosti

Obr. 5. Geometrické priemery hladín PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB stanovených vo vzorkách potravín zo slovenskej obchodnej siete odobratých v rámci všetkých monitorovacích a výskumných aktivít.

6.5. Porovnanie hladín PCDD/F a dl-PCB v potravinách v Slovenskej republike s potravinami v iných krajinách

Do porovnania sa zahrnuli živočíšne potraviny, v ktorých sa PCDD, PCDF a dl-PCB kumulujú a predstavujú významné položky v spotrebe obyvateľstva. Na porovnanie sa použili údaje, ktoré sú publikované v správe od EFSA týkajúcej sa výsledkov z monitoringu hladín dioxínov v potravinách a krmivách priemerované z údajov nahlásených viacerými štátmi EÚ za obdobie 2000–2008 (EFSA 2010)^m. Žiaľ, zrejme chybou v komunikácii medzi inštitúciami v Komisii sa údaje zo slovenského monitoringu do tejto správy nedostali.

^m Akceptovaných bolo 5 624 výsledkov, z ktorých bolo najviac z Nemecka, Veľkej Británie, Švédska, Belgicka, Írska a Fínska.

V tabuľke 8 sú porovnané obsahy PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB (vyjadrené ako WHO₁₉₉₈ TEQ) z výsledkov (geometrických priemerov) uvedených v tomto dokumente a aritmetických priemerov z vyššie uvedenej správy EFSA. Hodnoty zo Slovenska predstavujú geometrický priemer z rôznych kategórií potravín z veľkochovov a obchodnej siete. Tento priemer sa v prípade relatívne malého počtu vzoriek, aký bol zo Slovenska, viac približuje strednej hodnote než aritmetický priemer. Navyše, časť slovenských vzoriek bola cielene odobratá z oblastí, v ktorých boli zdroje PCDD/F a dl-PCB, ale použitie geometrického priemeru zabránilo prílišnému nadhodnoteniu priemerného výsledku. Správa EFSA obsahovala iba aritmetické priemery, čo je akceptovateľné pri takom veľkom počte vzoriek. Problémom v tomto súbore však bolo, že časť vzoriek nespĺňala náhodnosť výberu, ale výber bol cielený v snahe zachytiť potraviny, ktoré by mohli mať zvýšený obsah PCDD/F alebo dl-PCB. Táto skutočnosť mala zrejme za následok zvýšenie priemerných hodnôt.

Tab. 8. Porovnanie obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB vo vzorkách potravín zo Slovenskej republiky (veľkochovy, obchodná sieť) a agregovaných údajov z Európskej únie.

Potravina	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku							
	Slovensko (geom. priemer)				EÚ (arit. priemer)			
	n	PCDD/F	dlPCB	D/F/dlPCB	n	PCDD/F	dlPCB	D/F/dlPCB
Mäso z prežúvavcov	21	0,64	1,16	1,90	175	2,61	1,08	3,69
Mäso hydínové	15	0,20	0,25	0,49	94	0,72	0,48	1,20
Mäso bravčové	21	0,13	0,10	0,25	90	0,47	0,46	0,93
Pečeň zo suchozem.zvierat ⁺	6	0,90	0,14	1,05	91	3,34	2,38	5,72
Mäso z rýb*	56	0,13*	0,32*	0,48*	1 976	1,89*	2,08*	3,98*
Mäso z úhora*	–	–	–	–	139	2,59*	4,12*	6,71*
Mlieko a mliečne výrobky	56	0,73	1,08	1,86	931	0,78	1,00	1,78
Vajcia slepačie	25	0,20	0,19	0,44	785	0,94	1,09	2,03
Tuk z prežúvavcov	–	–	–	–	80	0,53	0,56	1,09
Tuk z hydiny	–	–	–	–	66	0,37	0,21	0,58
Tuk bravčový	12	0,05	0,06	0,13	89	0,92	0,95	1,87
Tuky živočíšne–zmes	–	–	–	–	43	0,89	1,72	2,60
Tuky a oleje rastlinné	–	–	–	–	97	0,2	0,22	0,42
Olej z morských zvierat	–	–	–	–	111	0,51	1,84	2,35
Pečeň z rýb* [§]	1	10,8*	46,5*	57,3*	43	8,52*	24,03*	32,55*
Ovocie, zelenina, cereálie*	–	–	–	–	260	0,45*	0,09*	0,54*
Detská výživa [×]	10	0,12	0,13	0,30	219	0,20	0,22	0,42

n počet vzoriek

* pg TEQ/g čerstvej hmotnosti

⁺ Zo SR sa sledovala iba bravčová pečeň

[§] Zo SR sa analyzovala iba 1 vzorka konzervovanej treškej pečene

[×] Vzorky zo Slovenska predstavovali iba detskú mliečnu výživu

Už na prvý pohľad je zrejmé, že okrem mlieka, rybacej pečene a detskej výživy, sú priemerné obsahy PCDD/F a dl-PCB často podstatne vyššie vo vzorkách zo štátov EÚ než zo Slovenska. Značný rozdiel je najmä v bravčovom mäse a tuku, pečeni zo suchozemských zvierat, rybej svalovine a slepačích vajciach. V správe sice o tom nie je zmienka, ale je možné, že v EÚ výsledkoch je zahrnutých aj väčší počet potravín pochádzajúcich s chovov, ktoré sa expozíciou zvierat približujú k slovenským drobnochovom, t. zn., že zvieratá majú voľný výbeh s pastvou.

Relevantné kategórie potravín zo Slovenska a Belgicka sú porovnané na obsah TEQ_{PCDD/F}, TEQ_{dl-PCB} a TEQ_{PCDD/F/dl-PCB} v tabuľke 9. Každý druh potravín z Belgicka sa vytvoril ako kompozitná vzorka zmiešaním viacerých vzoriek rovnakej kategórie potraviny zakúpených od rôznych výrobcov a predajcov (Windal et al. 2010). Vzorky zo Slovenska predstavujú

podobne ako v tabuľke 8, geometrický priemer z obsahov vo vzorkách rovnakej kategórie, ktoré pochádzajú od prvovýrobcov z veľkochovov alebo priamo z obchodnej siete. V tomto porovnaní nie je až tak výrazný rozdiel medzi potravinami z Belgicka a Slovenska, čo sa týka obsahu PCDD/F a dl-PCB, ak zoberieme do úvahy, že hodnoty zo Slovenska sú geometrickými priermi a hodnoty z Belgicka sa skôr približujú aritmetickým priemerom. Výrazne vyšší obsah tak PCDD/F ako aj dl-PCB bol však vyšší v tukovom podiele mäsa z lovnej zveri zo Slovenska než v lovnej zveri na belgickom trhu. Dôvodom môže byť, že vzorky lovnej zveri zo Slovenska pochádzali z oblastí s potencionálnymi zdrojmi dioxínov (výskumný projekt APVV).

Tab. 9. Porovnanie obsahov PCDD/F, dl-PCB a PCDD/F/dl-PCB vo vzorkách potravín zo Slovenskej republiky (veľkochovy, ochodná sieť) a zmiešaných vzorkách z belgickej obchodnej siete (r. 2008).

Potravina	pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku							
	Slovensko (geom. priemer)				Belgicko (zmiešané vzorky)			
	n	PCDD/F	dlPCB	D/F/dlPCB	n _c	PCDD/F	dlPCB	D/F/dlPCB
Mäso hovädzie	18	0,60	1,22	1,90	10	0,61	1,93	2,54
Mäso hydinové	15	0,20	0,25	0,49	10	0,32	0,76	1,08
Mäso bravčové	21	0,13	0,10	0,25	10	0,13	0,26	0,39
Mäso ovčie	3	0,95	0,87	1,87	10	1,36	0,63	1,99
Mäso z lovnej zveri	43	2,09	2,98	5,21	10	0,87	0,80	1,67
Pečeň zo suchozem.zvierat ⁺	6	0,90	0,14	1,05	10	1,40	1,86	3,26
Mäso z rýb [*]	56	0,13 [*]	0,32 [*]	0,48 [*]	14	0,23	0,74	0,97
Mlieko kravské	25	0,66	0,94	1,63	19	0,72	1,13	1,99
Maslo	7	0,49	1,12	1,64	12	0,51	0,75	1,25
Vajcia slepačie [×]	25	0,20	0,19	0,44	10	0,41	0,48	0,89
Tuk bravčový	12	0,05	0,06	0,13	–			
Tuky živočíšne–zmes	–				4	0,13	0,13	0,26
Tuky a oleje rastlinné	–				25	0,13	0,13	0,26

n počet vzoriek

n_c počet vzoriek tvoriacich kompozitnú vzorku

^{*} pg TEQ/g čerstvej hmotnosti

⁺ Zo SR sa sledovala iba bravčová pečeň, z Belgicka zmes teľacej, bravčovej, králičej a husacej

[×] Vajcia z klieťkových chovov

7. PCDD/F a dl-PCB v materskom mlieku zo Slovenskej republiky

7.1. WHO štúdia

V tabuľke 10 sú uvedené hladiny TEQ vypočítaných z hladín 7-ich 2,3,7,8-substituovaných PCDD, 10-ich 2,3,7,8-substituovaných PCDF a 12-ich dl-PCB stanovených v 51 vzorkách materského mlieka zozberaného v rámci 4. kola WHO štúdie na prelome r. 2005/2006 po celom území Slovenska (pozri 4.4.1). Na porovnanie sú uvedené hladiny namerané v zlúčených vzorkách mlieka z niektorých ďalších krajín, ktoré sa tiež zúčastnili tejto štúdie.

Tab. 10. Obsah PCDD/F, dl-PCB a ich sumy v zlúčených vzorkách materského mlieka zo Slovenska a porovnanie z ďalšími krajinami.

Polutant	Obsah v tukovej zložke materského mlieka (pg WHO ₁₉₉₈ TEQ/g)						
	Slovensko	Česká r.	Maďarsko	Cyprus	Nórsko	Luxembursko	Sudán
PCDD/F	6,5	8,4	4,9	4,4	5,6	10,8	6,1
dl-PCB	10,1	14,4	2,1	2,6	5,6	10,3	4,2
PCDD/F/dl-PCB	16,6	22,8	7,0	7,0	11,2	21,1	10,3

Stanovených 16,6 pg TEQ_{PCDD/F/dl-PCB/g} tukuⁿ je v porovnaní z hladinami v potravinách prezentovaných v predchádzajúcich častiach fakticky na úrovni priemerných hodnôt v slepačích vajciach z drobnochovov, teda v oblasti nadlimitných hodnôt pre kravské mlieko (ML pre kravské mlieko je 6 pg TEQ_{PCDD/F/dl-PCB/g} tuku). Obsah TEQ_{PCDD/F/dl-PCB/g} tuku v bežnom kravskom mlieku z veľkochovov sa pohyboval v oblasti 1 až 2 pg TEQ_{PCDD/F/dl-PCB/g} tuku, t. j. bol približne 10-krát nižší než v materskom mlieku. To, že v materskom mlieku zo Slovenska a Českej republiky je viac TEQ_{dl-PCB} než TEQ_{PCDD/F}, kým v mlieku z iných krajín je naopak viac TEQ_{PCDD/F} než TEQ_{dl-PCB} je spôsobené zvýšenou kontamináciou životného prostredia a potravín najmä z drobnochovov na území bývalého Československa v dôsledku bývalej výroby a intenzívneho používania výrobkov z obsahom PCB (kondenzátory, transformátory, teplotnosné a hydraulické kvapaliny, pridávanie do náterových hmôt).

7.2. Výskumný projekt MZ SR 2005/30-SZU-08 „Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám“

V rámci tohto projektu sa analyzovalo na obsah 2,3,7,8-substituovaných PCDD a PCDF a dl-PCB 33 vzoriek materského mlieka (Chovancová et al. 2010) odobratých v štyroch oblastiach SR s potencionálnymi priemyselnými zdrojmi dioxínov. Podrobnejšia informácia o týchto vzorkách je v časti 4.4.2. V tabuľke 11 sú uvedené aritmetické a geometrické priemery PCDD/F, dl-PCB a ich sumy vyjadrené ako WHO₁₉₉₈ TEQ, ako aj minimálne a maximálne obsahy.

Priemerný obsah PCDD/F a dl-PCB v 33 vzorkách materského mlieka pochádzajúceho z niekoľkých vybratých oblastí Slovenska bol iba mierne vyšší než priemerný obsah v zlúčenej vzorke vytvorenej z 51 vzoriek materského mlieka odobratých v rámci WHO štúdie (7.1). V prípade vzoriek z výskumného projektu však priemerný príspevok dl-PCB do celkového TEQ bol na úrovni priemerného príspevku z PCDD/F, čo je zrejme spôsobené tým, že v niektorých oblastiach, ako sú Krompachy a Košice (v okolí metalurgických závodov) obsahovali niektoré vzorky oveľa viac PCDD/F než dl-PCB.

ⁿ Táto hodnota má najbližšie k aritmetickému priemeru z výsledkov jednotlivých analýz 51 vzoriek, ak by sa analyzovali samostatne.

Tab. 11. Priemerný (geometrický a aritmetický), minimálny a maximálny obsah PCDD/F, dl-PCB a ich sumy v 33 vzorkách materského mlieka z oblastí Slovenska s potenciou kontamináciou životného prostredia dioxínmi.

Polutant	WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku			
	Geom. priemer	Aritm. priemer	Min	Max
PCDD/F	7,4	9,1	2,3	39,2
dl-PCB	7,1	8,9	2,4	32,0
PCDD/F/dl-PCB	14,9	18,0	5,0	51,8

Na obsah PCDD/F a dl-PCB sa analyzovalo aj 6 vzoriek sušenej detskej mliečnej výživy zakúpenej v Slovenskej republike v r. 2007. Výsledky sú v tabuľke 12. Z porovnania geometrických priemerov z tabuliek 10 a 11 vyplýva, že hladiny TEQ_{PCDD/F/dl-PCB} boli v tuku materského mlieka približne 70-krát vyššie než v tuku detskej mliečnej výživy.

Tab. 12. Priemerný (geometrický a aritmetický), minimálny a maximálny obsah PCDD/F, dl-PCB v 6 vzorkách sušenej detskej mliečnej výživy z obchodnej siete v Slovenskej republike.

Polutant	WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku			
	Geom. priemer	Aritm. priemer	Min	Max
PCDD/F	0,05	0,06	0,03	0,09
dl-PCB	0,11	0,16	0,05	0,44
PCDD/F/dl-PCB	0,18	0,22	0,09	0,51

7.3. Výskumný projekt MZ SR 2005/35-SZU-13 „Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat“

Bližšie informácie o 74 vzorkách materského mlieka sú v časti 4.4.3. V tabuľke 13 sú uvedené aritmetické a geometrické priemery PCDD/F, dl-PCB a ich sumy vyjadrené ako WHO₁₉₉₈ TEQ, ako aj minimálne a maximálne obsahy (Drobná et al. 2010).

Tab. 13. Priemerný (geometrický a aritmetický), minimálny a maximálny obsah PCDD/F, dl-PCB vo 74 vzorkách materského mlieka z okresu Michalovce kontaminovaného PCB v dôsledku výroby v Chemku Strážske.

Polutant	WHO ₁₉₉₈ TEQ/g tuku			
	Geom. priemer	Aritm. priemer	Min	Max
PCDD/F	7,1	8,3	1,9	52,6
dl-PCB	15,7	22,6	3,4	189,3
PCDD/F/dl-PCB	23,3	30,9	7,0	203,7

Vzorky materského mlieka z okresu Michalovce potvrdili očakávanie – kým obsah PCDD/F sa príliš nelíšil od materských mliek z WHO štúdie a výskumného projektu MZ SR 2005/30-SZU-08, priemerný obsah dl-PCB bol približne dvojnásobný. Dopad znečistenia životného prostredia únikom PCB z výroby v Chemku aj po viac než 20 rokoch po ukončení výroby sa stále prejavuje na zvýšenej expozícii obyvateľov tejto oblasti týmito látkami, vrátane dioxínom podobným PCB. Nedávne merania opätovne ukázali, že sedimenty zo Zemplínskej šíravy a kontaminovaného Strážskeho potoka, do ktorého vtekali odpadné vody z tejto výroby, obsahujú stále vysoké koncentrácie PCB, ktoré sa za posledných 10 rokov takmer nezmenili.

8. Závěry a odporúčania

- V období 2001–2010 sa v rámci pilotného monitoringu, pravidelných ročných oficiálnych monitoringov (2007–2010) a výskumných projektov podrobilo analýze na obsah PCDD/F a dl-PCB 398 vzoriek^o potravín živočíšneho pôvodu dostupných v Slovenskej republike^p. Z tohto počtu pochádzalo 268 vzoriek z potravín, ktoré boli dostupné v obchodnej sieti, resp. sa v nejakej forme dostanú k všeobecnému spotrebiteľovi. Zvyšných 130 vzoriek pochádzalo z drobnochovov, t. j. ide o potraviny, ktoré konzumuje iba menšia skupina ľudí, väčšinou rodina chovateľa. Sedemnást' 2,3,7,8-substituovaných kongenéroov PCDD a PCDF a 12 kongenéroov dl-PCB sa stanovilo v akreditovanom laboratóriu izotopovou zried'ovacou metódou aplikáciou kapilárnej plynovej chromatografie s vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou. Na výpočet toxických ekvivalentov TEQ sa použili faktory TEF ustanovené WHO v r. 1998.
- Z týchto 268 vzoriek, ktoré podliehajú kontrole na obsah PCDD/F a dl-PCB, pretože sa dostávajú do obchodnej siete, prekročilo maximálne prípustné limity (ML) pre sumu PCDD/F a dl-PCB 12 vzoriek, t. j. približne 3 %. Ak by sa uplatňovali ML aj pre potraviny, ktoré sa nedostávajú do obchodnej siete, tak tam by boli ML prekročené až v 45 % prípadov – ML pre slepačie vajcia by boli prekročené dokonca až v 80 % prípadov. Treba si však uvedomiť, že časť vzoriek nebola vybratá náhodne, ale odbery sa zamerali na oblasti, v ktorých sa očakávali zdroje kontaminácie (Šaľa, Krompachy, Dubová –Nemecká, J až JV časť okresu Košice-okolie).
- Niektoré vzorky kravského a ovčieho mlieka z fariem v okolí metalurgického závodu na výrobu medi v Krompachoch 2- až 3-násobne prekročili ML. Zvýšená environmentálna kontaminácia tejto oblasti sa prejavila aj vo vysokých hladinách TEQ najmä v domácich slepačích vajciach ale aj v mäse z lovnej zveri. Zvýšené TEQ sa zistilo aj v kozom mlieku v oblasti Dubová – Nemecká (okr. Brezno), ale aj v slepačích vajciach z drobnochovov z tejto oblasti, ako aj z oblasti Šale.
- Vo všeobecnosti sa pozorovalo, že dl-PCB prispeli vyšším podielom (v priemere 59 %) do celkového TEQ v potravinách než PCDD/F. Je to spôsobené zvýšenou kontamináciou životného prostredia Slovenska PCB v dôsledku výroby týchto chemikálií na Slovensku a ich intenzívneho používania.

Odporúčania

- Z pohľadu zníženia expozície všeobecnej ľudskej populácie Slovenska treba venovať zvýšenú pozornosť monitoringu a kontrole potravín na obsah PCDD/F a dl-PCB pochádzajúcich zo zvierat dochovaných v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú zdroje týchto látok, t. j. metalurgické podniky; chemické závody vyrábajúce organochlórové chemikálie; celulózky, v ktorých sa na bielenie používal chlór; spaľovne odpadu; skládky s chemickým odpadom; objekty, v ktorých sa používali PCB (napr. prípravne bitúmenových zmesí). Kritické je najmä mlieko a mäso od kráv, oviec a kôz a to aj z farmových chovov (veľkochovov), najmä pokiaľ sa zvieratá pasú, prípadne krmivo (tráva, seno) pochádza z kontaminovaných území.
- Pretože zvýšené hladiny PCDD/F a dl-PCB vo zvieratách sú spôsobené kontaminovaným krmivom, je potrebné podrobovať kontrole najmä krmivá obsahujúce zložky, ktoré môžu obsahovať tieto látky. Sú to napr. rôzne minerálne prísady do krmív.

^o Nie sú tu zahrnuté vzorky sledované v rámci kontrolnej činnosti, ktoré sa analyzovali skríningovou bioanalytickou metódou (CALUX).

^p Sledovali sa tieto druhy potravín: Bravčové mäso (+ masť, slanina, pečeň), hovädzie mäso, ovčie mäso, hydínové (najmä kuracie) mäso, kravské mlieko, ovčie mlieko, kozie mlieko, maslo, slepačie vajcia, lovná zver, ryby a detská mliečna výživa.

- Vykonávať dôslednú kontrolu potravín a krmív na obsah PCDD/F, dl-PCB a ďalších POPs importovaných z krajín (od výrobcov), o ktorých sa predpokladá, že nepoužívajú požadované výrobné technológie.
- Zamedziť použitiu kontaminovaných palív (napr. s PCB, chlórphenolmi, organochlórovými pesticídmi, chlórovanými alkánmi, ai.), ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s krmivami alebo potravinami, napr. pri sušení, údení.
- Prijat' opatrenia, aby sa do krmív zvierat alebo do ustajňovacích priestorov nedostali odpadné potravinárske oleje a tuky náhodne kontaminované napr. s PCB.
- S cieľom znížiť emisie PCDD a PCDF do ovzdušia, ktoré po depozícii spôsobujú kontamináciu pôdy, vodného sedimentu, krmív a nakoniec jatočných zvierat a lovej zveri:
 - Uskutočniť úplnú modernizáciu spaľovní priemyselného, nemocničného a komunálneho odpadu s kvalitným odlučovaním škodlivých látok zo spalín.
 - Dôsledne obmedzovať aj malé ale početné zdroje PCDD a PCDF, ako je voľné spaľovanie domového a záhradného odpadu. Vytvárať podmienky na používanie zemného plynu na vykurovanie rodinných domov, pri ktorého spaľovaní vzniká zanedbateľné množstvo dioxínov v porovnaní s drevom alebo uhlím, nehovoriac o odpadných materiáloch.
- Pretože existuje jednoznačná korelácia medzi kontamináciou životného prostredia s PCB a PCDD/F, ich hladinami v krmivách v kontaminovanej oblasti a potravinami, ako je mäso, mlieko, vajcia zo zvierat krmených takýmito krmivami a nakoniec hladinami v ľuďoch konzumujúcich takéto potraviny, je potrebné znižovať kontamináciu životného prostredia. Na Slovensku je to najmä oblasť v okolí bývalého výrobcu Chemka v Strážskom, kde kontaminácia ŽP v konečnom dôsledku spôsobila, že veľký počet obyvateľov tejto oblasti má v tele vysoký obsah PCB, vrátane dl-PCB.
- Aj keď potraviny pochádzajúce s vlastnej produkcie chovateľov (drobnochov), ktoré sa nedostávajú do obchodnej siete, nepodliehajú úradnej kontrole, vzhľadom na to, že viaceré z týchto potravín majú nadlimitný obsah PCDD/F/dl-PCB (najmä slepačie vajcia, ale aj kozie, ovčie a kravské mlieko) spôsobujú, že príjem týchto polutantov v prípade pravidelných konzumentov takýchto nadlimitných potravín spôsobuje výrazné prekračovanie tolerovateľného príjmu (14 pg TEQ/týždeň/kg telesnej hmotnosti alebo 70 pg TEQ/mesiac/kg telesnej hmotnosti). Preto by sa mali najmä formou osvedy meniť stravovacie návyky týchto obyvateľov smerom k potravinám obsahujúcim menšie množstvo najmä živočíšneho tuku, a tým k nižšej expozícii PCDD/F a dl-PCB.

9. Literatúra

- Ahlborg U.G., Håkansson H., Lindström G., Rappe C. (1990). Studies of the retention of individual polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) in the liver of different species. *Chemosphere* 20, 1235-1240.
- Aoki Y. (2001). Polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins, and polychlorinated dibenzofurans as endocrine disrupters: What we have learned from Yusho disease. *Environ. Res.* 86, 2–11.
- Birnbaum L.S., Cummings A.M. (2002). Dioxins and endometriosis: a plausible hypothesis. *Environ. Health Perspect.* 110, 15–21.
- Boening D.W. (1998). Toxicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin to several ecological receptor groups: A short review. *Ecotoxicol. Environ. Safety* 39, 155-163.
- Denison M.S., Nagy S.R. (2003). Activation of the aryl hydrocarbon receptor by structurally diverse exogenous and endogenous chemicals. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 43, 309–334.
- Dewailly E., Nantel A., Weber J.-P., Meyer F. (1989) High levels of PCBs in breast milk of inuit women from arctic Quebec. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 43, 641-646.
- Drobná B., Fabišiková A., Čonka K., Chovancová J., Dömötörövá M., Wimmerová S., Šovčíková E., Kočan A. (2010). Dioxin-like PCB, non-dioxin-like PCB, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxin and dibenzofuran intake from human milk and infant milk formula by infants, and its effects on mental and psychomotor development. *Journal of Food and Nutrition Research* (zaslané).
- EC SCF (2001). Opinion of the Scientific Committee on Food on the Risk Assessment of Dioxins and Dioxin-Like PCBs in Food. (Update based on new scientific information available since the adoption of the SCF Opinion of 22nd November 2000). European Commission, Brussels, Belgium. Document CS/CNTM/DIOXIN/20 final. Adopted on 30 May 2001.
- EFSA (2010). Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed. [Scientific report of EFSA], *EFSA Journal* 8 (3): 1386, 36 s.
- FAO/WHO (2001). 57th JECFA Meeting, Rome, 5–14 June 2001: Summary and Conclusions, Annex 4, s. 24–40.
- Hankinson O. (1995). The aryl hydrocarbon receptor complex. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 35, 307–340.
- Chovancová J., Kocan A., Jursa S. (2005). PCDDs, PCDFs and dioxin-like PCBs in food of animal origin (Slovakia). *Chemosphere* 61, 1305-1311.
- Chovancová J., Conka K., Kocan A., Stachová Sejáková Z. (2010). PCDD, PCDF, PCB and PBDE concentrations in breast milk of mothers residing in selected areas of Slovakia. *Chemosphere* (zaslané).
- Kakeyama M., Tohyama C. (2003). Developmental neurotoxicity of dioxin and its related compounds. *Ind. Health.* 41, 215–230.
- Mandal P.K. (2005). Dioxin: A review of its environmental effects and its aryl hydrocarbon receptor biology. *L. Comp. Physiol. B* 175, 221-230.

- Matthews J., Wihlen B., Thomsen J., Gustafsson J.A. (2005). Aryl hydrocarbon receptor-mediated transcription: ligand-dependent recruitment of estrogen receptor alpha to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin-responsive promoters. *Mol. Cell. Biol.* 25, 5317–5328.
- Nebert D.W. (1994). Drug-metabolizing enzymes in ligand-modulated transcription. *Biochem. Pharmacol.* 47, 25–37.
- Safe S., Bandiera S., Sawyer T., Robertson L., Safe L., Parkinson A., Thomas P.E., Ryan D.E., Reik L.M., Levin W., Denomme M.A., Fujita T. (1985). PCBs: Structure-function relationships and mechanism of action. *Environ. Health Perspect.* 60, 47–56.
- Safe S., McDougal A. (2002). Mechanism of action and development of selective aryl hydrocarbon receptor modulators for treatment of hormone-dependent cancers. *Int. J. Oncol.* 20, 1123–1128.
- Silberhorn E.M., Glauert H.P., Robertson L.W. (1990). Carcinogenicity of polyhalogenated biphenyls: PCBs and PBBs. *Crit. Rev. Toxicol.* 20, 440–496.
- Van den Berg M., Birnbaum L., Bosveld B.T.C., Brunstrom B., Cook P., Feeley M., Giesy J.P., Hanberg A., Hasegawa R., Kennedy S.W., Kubiak T., Larsen J.C., van Leeuwen F.X.R., Liem A.K.D., Nolt C., Peterson R.E., Poellinger L., Safe S., Schrenk D., Tillitt D., Tysklind M., Younes M., Waern F. and Zacharewski T. (1998). Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife. *Environ Health Perspect.* 106, 775-792.
- Van den Berg M., Birnbaum L.S., Denison M., De Vito M., Farland W., Feeley M., Fiedler H., Hakansson H., Hanberg A., Haws L., Rose M., Safe S., Schrenk D., Tohyama C., Tritescher A., Tuomisto J., Tysklind M., Walker N., Peterson R.E. (2006). The 2005 World Health Organization reevaluation of human and mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin-like compounds. *Toxicol. Sci.* 93, 223–241.
- WHO (1998). Assessment of the health risks of dioxins: Re-evaluation of the tolerable daily intake (TDI). Executive Summary of the WHO Consultation, May 25–29 1998, Geneva, Switzerland.
- Windal I., Vandevijvere S., Maleki M., Gosciny S., Vinkx C., Focant J.F., Eppe G., Hanot V., van Loco J. (2010). Dietary intake of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs of the Belgian population. *Chemosphere* 79, 334-340.
- Wiseman A. (2005). Oestrogen-receptors (ER) are likely to be promiscuous: wider role for oestrogens and mimics. *Med. Hypotheses* 65, 760–765.
- Yamada-Okabe T., Aono T., Sakai H., Kashima Y., Yamada-Okabe H. (2004). 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-*p*-dioxin augments the modulation of gene expression mediated by the thyroid hormone receptor. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 194, 201–210.

10. Príloha A

Faktory ekvivalentnej toxicity (TEF) pre PCDD, PCDF a dioxínom podobné PCB ustanovené WHO v r. 1998 a r. 2005 (tučným písmom sú vyznačené TEF, ktoré boli v r. 2005 zmenené).

Kongenér	WHO ₁₉₉₈ TEF	WHO ₂₀₀₅ TEF
<i>2,3,7,8-substituované PCDD</i>		
2,3,7,8-TCDD	1	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	0,01
OCDD	0,0001	0,0003
<i>2,3,7,8-substituované PCDF</i>		
2,3,7,8-TCDF	0,1	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01	0,01
OCDF	0,0001	0,0003
<i>non-orto substituované dl-PCB</i>		
PCB 77	0,0001	0,0001
PCB 81	0,0001	0,0003
PCB 126	0,1	0,1
PCB 169	0,01	0,03
<i>mono-orto substituované dl-PCB</i>		
PCB 105	0,0001	0,00003
PCB 114	0,0005	0,00003
PCB 118	0,0001	0,00003
PCB 123	0,0001	0,00003
PCB 156	0,0005	0,00003
PCB 157	0,0005	0,00003
PCB 167	0,00001	0,00003
PCB 189	0,0001	0,00003

11. Príloha B

Maximálne hodnoty obsahu PCDD/F a PCDD/F/dl-PCB v potravinách podľa nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 a č. 565/2008 a akčné hodnoty obsahov PCDD/F a dl-PCB v potravinách podľa odporúčania Komisie č. 2006/88/ES. Hodnoty sú vyjadrené ako pg TEQ podľa WHO TEF z r. 1998 v g tuku (výnimkou sú potraviny v bodoch 3, 4 a 10, kde sa obsah v pg TEQ vzťahuje na g čerstvej hmotnosti).

Potraviny	Maximálny obsah ^a		Akčný obsah ^a	
	PCDD/F	PCDD/F/dl-PCB	PCDD/F	dl-PCB
1. Mäso, mäsové výrobky a tuk z ^b :				
– hovädzieho dobytku a oviec	3,0	4,5	1,5	1,0
– hydiny	2,0	4,0	1,5	1,5
– ošipáných	1,0	1,5	0,6	0,5
2. Pečeň a výrobky z nej zo zvierat v bode 1	6,0	12,0	4,0	4,0
3. Svalovina rýb a rybie výrobky ^c	4,0 ^d	8,0 ^d	3,0 ^d	3,0 ^d
4. Svalovina úhora a výrobky z nej	4,0 ^d	12,0 ^d	3,0 ^d	6,0 ^d
5. Surové mlieko a mliečne výrobky, vrátane maslového tuku	3,0	6,0	2,0	2,0
6. Slepacie vajcia a výrobky z vajec	3,0	6,0	2,0	2,0
7. Zmiešané živočíšne tuky	2,0	3,0	1,5	0,75
8. Rastlinné oleje a tuku	0,75	1,5	0,5	0,5
9. Oleje z morských rýb ^c	2,0	10,0	1,5	6,0
10. Rybia pečeň a výrobky z nej s výnimkou olejov v bode 9 ^f		25,0 ^d		

^a pg WHO₁₉₉₈TEQ/g tuku

^b Okrem jedlých vnútorností

^c S výnimkou úhora. Maximálna hodnota sa týka kôrovcov, okrem hnedého krabieho mäsa a mäsa z hlavy a hrude homára a podobných veľkých kôrovcov

^d pg WHO₁₉₉₈TEQ/g čerstvej hmotnosti

^e Olej z kože rýb, olej z pečene rýb a oleje z ostatných morských živočíchov určené na priamu ľudskú spotrebu

^f V prípade rybej pečene v konzervách sa maximálna hodnota uplatňuje na celý jedlý obsah konzervy

12. Príloha C

Vzorky potravín odobratých v r. 2001 v rámci pilotného monitoringu PCDD/F a dl-PCB v potravinách v Slovenskej republike.

Potraviny	Okres pôvodu*	Pôvod	Počet vzoriek
Bravčová masť	Malacky	drobnochov	1
	Michalovce	drobnochov	2
	Stropkov	drobnochov	1
	Nitra	drobnochov	1
	Zvolen	drobnochov	1
Bravčové mäso	Dunajská Streda	veľkochov	2
	Galanta	veľkochov	2
	Lučenec	veľkochov	2
	Michalovce	veľkochov	1
	Stropkov	veľkochov	2
	Humenné	veľkochov	1
Hovädzie mäso	Dunajská Streda	veľkochov	2
	Galanta	veľkochov	2
	Lučenec	veľkochov	2
	Michalovce	veľkochov	1
	Stropkov	veľkochov	2
	Humenné	veľkochov	1
Kuracie mäso	Trnava	veľkochov	1
	Nitra	veľkochov	2
	Zvolen	veľkochov	2
	Michalovce	veľkochov	1
	Košice	veľkochov	1
	Senec	veľkochov	1
Maslo	Bratislava	veľkochov	1
	Levice	veľkochov	2
	Humenné	veľkochov	1
	Krupina	veľkochov	1
	Zvolen	veľkochov	1
	Zvolen	drobnochov	1
	Michalovce	veľkochov	1
	Michalovce	drobnochov	2
Stropkov	drobnochov	1	
Kravské mlieko	Malacky	drobnochov	1
	Nitra	drobnochov	1
Slepačie vajcia	Nové Zámky	veľkochov	1
	Trnava	veľkochov	1
	Michalovce	veľkochov	2
		drobnochov	1
	Stropkov	veľkochov	1
		drobnochov	1
	Bratislava	veľkochov	1
	Nitra	veľkochov	1

		drobnochov	1
	Banská Bystrica	veľkochov	1
	Malacky	drobnochov	1
	Zvolen	drobnochov	1
	Nové Mesto n/V	šľuka morská (import)	1
	Bratislava	údená makrela (import)	1
Ryby	Piešťany	šľuka	1
		zubáč	1
	Turčianske Teplice	pstruh	1
	Malacky	kapor	1
Detská mliečna výživa	Veľká Británia	sušené mlieko	1
		sušená mliečna kaša	1
	Poľsko	sušené mlieko	1
	Nemecko	sušené mlieko	1

* Pretože výrobky boli zakúpené v obchodnej sieti a výrobca/dodávateľ bol zistený iba z obalu, potravinu nemusí pochádzať z okresu výrobcu/dodávateľa.

13. Príloha D

Vzorky potravín odobratých v Slovenskej republike z prvovýroby v rámci pravidelných úradných monitoringov v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010 na základe odporúčania Komisie č. 2006/794/ES.

Potraviny		Okres pôvodu	Lokalita	Počet vzoriek
<i>rok 2007</i>				
Mäso	bravčové	Vranov n/Topľou	Dlhé Klčovo	1
		Dunajská Streda	?	1
		Senec	Senec	1
	hovädzie	Brezno	Dolná Lehota	1
		Gelnica	Gelnica	1
	ovčie	Sabinov	Sabinov	1
	kuracie	Topoľčany	Závada	1
		Žilina	Strečno	1
	morčacie	Nitra	Veľké Zálužie	1
	Mlieko	kravské	Levice	Kozárovce
Nitra			Poľný Kesov	1
Košice-okolie			Nižný Klátov	1
Pezinok			Šenkvice	1
ovčie		Sabinov	Torysa	1
Vajcia	slepačie	Hlohovec	Kľačany	1
		Michalovce	Topoľany	1
Ryby	pstruh	Ružomberok	Biely potok	1
	pstruh	Dolný Kubín	Párnica	1
	kapor	Michalovce	Veľké Revištia	1
	kapor	Košice-okolie	Perín-Chým	1
<i>rok 2008</i>				
Mäso	bravčové	Levice	Želiezovce	1
		Senica	Senica	1
		Považská Bystrica	Sverepec	1
	hovädzie	Nitra	Mojmírovce	1
		Liptovský Mikuláš	Jakubovany	1
	ovčie	Tvrdošín	Trstená	1
	kuracie	Kežmarok	Kežmarok	1
Zvolen		Zvolen	1	
Mlieko	kravské	Spišská Nová Ves	Smižany	1
		Dunajská Streda	Malé Dvorníky	1
		Šaľa	Selice	1
	ovčie	Liptovský Mikuláš	Vážec	1
		Brezno	Michalová	1
Vajcia	slepačie	Medzilaborce	Repejov	1
		Tnava	Špačince	1
		Humenné	Papín	1
		Nové Zámky	Dvory n/Žitavou	1
		Košice-okolie	Košická Polianka	1
Ryby	pstruh	Trenčín	Trenčín-Kubrica	1

	pstruh	Turčianske Teplice	Dubové	1
	kapor	Michalovce	Senné	1
<i>rok 2009</i>				
Mäso	bravčové	Nitra	Ivánka pri Nitre	1
		Šaľa	Tešedíkovo	1
	hovädzie	Galanta	Šoporňa	1
		Skalica	Holíč	1
kuracie	Kežmarok	Kežmarok	1	
	Brezno	Jasenie	1	
Mlieko	kravské	Kežmarok	Kežmarok	1
		Malacky	Plavecký Štvrtok	1
		Ružomberok	Liptovská Lúžna	1
	ovčie	Turčianske Teplice	Turček	1
		Prešov	Proč	1
	syr	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	1
Vajcia	slepačie	Trenčín	Veľké Bierovce	1
		Levice	Levice	1
		Košice-okolie	Medzev	1
Ryby	karas+pleskáč		Váh	1
	sivoň	Galanta	Jelka	1
	kapor	Košice-okolie	Perín-Chým	1
Trešcia pečeň (konzerva)		import	?	1
Želatína bravčová		Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	1
<i>rok 2010</i>				
Mäso	bravčové	Dunajská Streda	Dolný Štál	1
		Spišská Nová Ves	Spišské Vlchy	1
		Nitra	Ivánka pri Nitre	1
	hovädzie	Námestovo	Lokca	1
		Považská Bystrica	Hatné	1
	ovčie	Sabinov	Sabinov	1
kuracie	Hlohovec	Jalšové	1	
Mlieko	kravské	Brezno	Predajná	1
		Gelnica	Kluknava	1
	ovčie	Brezno	Predajná	1
		Spišská Nová Ves	Slatvina	1
		Gelnica	Hrišovce	1
		Spišská Nová Ves	Vojkovce	1
Vajcia	slepačie	Veľký Krtíš	Veľké Straciny	1
		Trebišov	Veľké Trakany	1
		Lučenec	Divín	1
		Levoča	Spišské Podhradie	1
Ryby	kapor	Dunajská Streda	Boheľov	1
	kapor	Rožňava	Hrhov	1
	kapor	Nové Zámky	Nové Zámky	1

14. Príloha E

Sumarizované údaje o potravinách odobratých v čase od októbra 2006 do októbra 2007 v rámci výskumného projektu APVV-21-004205.

Potravina	Okres	Typ chovu	Počet vzoriek		
Vajcia	slepačie	Brezno	drobnochov	17	
		Košice-okolie	drobnochov	10	
			veľkochov	2	
		Spiš. N. Ves+Gelnica	drobnochov	13	
		Snina	drobnochov	8	
		Šaľa	drobnochov	11	
veľkochov	2				
Mlieko	kravské	Brezno	drobnochov	7	
		Košice-okolie	veľkochov	4	
			drobnochov	4	
		Spiš. N. Ves+Gelnica	veľkochov	4	
			drobnochov	2	
		Snina	veľkochov	2	
	Šaľa	veľkochov	3		
	ovčie	Brezno	veľkochov	5	
		Košice-okolie	veľkochov	2	
		Spiš. N. Ves+Gelnica	veľkochov	5	
		Snina	veľkochov	2	
		kozie	Brezno	drobnochov	4
			Košice-okolie	drobnochov	3
			Spiš. N. Ves+Gelnica	drobnochov	2
Snina			drobnochov	4	
slanina	Šaľa	drobnochov	1		
	Brezno	drobnochov	4		
	Košice-okolie	drobnochov	2		
	Spiš. N. Ves+Gelnica	drobnochov	1		
	veľkochov	3			
Bravčová	masť	Snina	drobnochov	2	
		Košice-okolie	drobnochov	3	
		Snina	drobnochov	1	
		Šaľa	drobnochov	3	
	pečeň	Brezno	drobnochov	3	
		veľkochov	1		
		Spiš. N. Ves+Gelnica	veľkochov	2	
Ryby	Snina	drobnochov	3		
	Šaľa	veľkochov	4		
	Brezno	Hron	8		
	Košice-okolie	Hornád, rybníky, nádrže	8		
	Spiš. N. Ves+Gelnica	Hornád, potoky, rybníky	8		
Lovná zver	Brezno	Snina	v. n. Starina	5	
		Šaľa	Váh, kanále, rybníky	8	
		jeleň, diviak	8		

Košice-okolie	jeleň, diviak, bažant	8
Spiš. N. Ves+Gelnica	jeleň	8
Snina	jeleň	6
Šaľa	bažant, zajac, srna	13
	SPOLU	240

15. Zoznam skratiek

AL	akčná hodnota obsahu (akčný limit)
APVV	Agentúra na podporu výskumu a vývoja
dl-PCB	dioxínom podobné polychlórované bifenyly
CALUX	Chemical-Activated Luciferase Gene eXpression (bioanalytická metóda na stanovenie látok s dioxínovou toxicitou)
EC	Európska komisia
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EÚ	Európska únia
GC	plynová chromatografia
HRMS	vysokorozlišovacia hmotnostná spektrometria
HpCDD	heptachlórdibenzo- <i>p</i> -dioxín
HpCDF	heptachlórdibenzofurán
HxCDD	hexachlórdibenzo- <i>p</i> -dioxín
HxCDF	hexachlórdibenzofurán
LOD	medza detekcie
LOQ	medza stanoviteľnosti
ML	maximálna hodnota obsahu (maximálny limit)
MP SR	Ministerstvo pôdohodpodárstva Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NRC-diox	Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny pri SZU
OCDD	oktachlórdibenzo- <i>p</i> -dioxín
OCDF	oktachlórdibenzofurán
PCB	polychlórované bifenyly
PCB 126	3,3',4,4',5-pentachlórbifenyl
PCDD	polychlórované dibenzo- <i>p</i> -dioxíny
PCDF	polychlórované dibenzofurány
PCDD/F	polychlórované dibenzo- <i>p</i> -dioxíny a polychlórované dibenzofurány
PeCDD	pentachlórdibenzo- <i>p</i> -dioxín
PeCDF	pentachlórdibenzofurán
POPs	perzistentné organické znečisťujúce látky (polutanty)
QA	zabezpečenie kvality
QC	kontrola kvality
SZU	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
ŠVPS SR	Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ŠVPÚ	Štátny veterinárny a potravinový ústav
TCDD	tetrachlórdibenzo- <i>p</i> -dioxín
TCDF	tetrachlórdibenzofurán
TEF	faktor ekvivalentnej toxicity
TEQ	toxický ekvivalent
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.